

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15^ο - ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΣ

15.1. Τα ερωτήματα - Οι κεντρικοί άξονες της προσέγγισης

Η έρευνα εστιάσθηκε στην αναζήτηση της ‘πεμπτουσίας’ της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και φυσικής δομής των ευρωπαϊκών πόλεων που επελέγησαν, πριν και μετά την αναδοχή του χρίσματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το ‘είναι’ των πόλεων (being) προσεγγίσθηκε στη βάση των ιστορικών αφετηριών τους, της διαχρονικής σχέσης τους με καταστάσεις μονο- ή πολυ-πολιτισμικότητας, των επιδράσεων του Μοντερνισμού (λειτουργισμού / φονξιοναλισμού) στη χωρική δομή τους και των αντιδράσεων στις μείζονες λειτουργικές και χωρικές αλλαγές. Τα ερωτήματα στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού εξειδικεύθηκαν ακόμη περισσότερο, με αναφορές στα ιστορικά, χωρο-κοινωνικά χαρακτηριστικά των δημοσίων χώρων των πόλεων – Π.Π.Ε., στις (χωρικές) τυπολογίες τους, στις λογικές των κατά καιρούς αστικών παρεμβάσεων, στη σχέση τους με τις αρχές των επισήμων κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ., Πράσινη Βίβλος κ. ά.), καθώς και στη λογική των χωροθετήσεων των εγκαταστάσεων πολιτισμού πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε.

Η μονογραφική θεώρηση προχώρησε στη διερεύνηση της (αμφίδρομης) σχέσης μεταξύ των πόλεων και του θεσμού της Π.Π.Ε. Ειδικότερα, τα ερωτήματα εστιάσθηκαν στη σχέση του θεσμού με τα προγράμματα των εκδηλώσεων και ιδιαίτερα στην (τυχόν) κεντρική ιδέα και φιλοσοφία τους, στην ανίχνευση του τρόπου επεξεργασίας του διπλού μηνύματος, που οφείλει από την ίδρυσή του να υπηρετεί ο θεσμός, δηλαδή την ανάδειξη, τόσο της ευρωπαϊκής πολιτισμικής / πολιτιστικής πολυμορφίας, όσο και της τοπικής / περιφερειακής / εθνικής ‘ανοικτότητας’ και πιθανόν μοναδικότητας. Ακόμη, τέθηκαν τα ζητήματα ταξινόμησης των εκδηλώσεων, στα πλαίσια των προγραμμάτων εκδηλώσεων και προτάθηκε μια τυπολογία τους, ενώ διατυπώθηκε και ένας προβληματισμός για τον τρόπο συσχέτισης και εξέλιξης αυτής της τυπολογίας με το χρόνο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ανίχνευση της σχέσης των τύπων εκδηλώσεων, που υποστηρίζουν τον πολιτισμό με ‘Π’ κεφαλαίο (ο πολιτισμός «εκ των άνω») και αυτών που υποστηρίζουν τον πολιτισμό με ‘π’ μικρό (ο πολιτισμός «εκ των κάτω»), ως σύνθεσης των τυχόν προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επισήμων κρατικών συμμετοχών και της αυθόρμητης λαϊκής δημιουργίας φορέων ή / και προσωπικοτήτων, αναδείχθηκε σε ένα ζήτημα ποιοτικής συγκρότησης και οικειοποίησης των προγραμμάτων εκ μέρους των κατοίκων, κυρίως, αυτών των πόλεων. Η τυπολογική κατανομή αυτών των εκδηλώσεων διευκόλυνε την εξαγωγή πολεολογικών δεικτών (συνολικών, ειδικών) για κάθε πόλη – Π.Π.Ε. χωριστά και συσχετιστικά για το σύνολο του δείγματος. Η ενότητα των ερωτημάτων για τις α-χωρικές παραμέτρους έκλεισε με απαντήσεις σε ερωτήματα για τη συμβολή του θεσμού στην περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών για τον πολιτισμό εκ μέρους των πόλεων – Π.Π.Ε. στη μετά τον θεσμό

εποχή.

Η ανάλυση και ταξινόμηση της αρχιτεκτονικής τυπολογίας των εγκαταστάσεων και διαδρομών πολιτισμού (Ε.&Δ.Π.) ήταν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στις απαντήσεις της έρευνας. Τα ερωτήματα εδώ αφορούσαν στην τυπολογία του Συνόλου των Ε. & Δ. Π., στην ανίχνευση της διάκρισης μεταξύ εγκαταστάσεων, που ευνοούν τον πολιτισμό με ‘Π’ κεφαλαίο και αυτών με ‘π’ μικρό, στην εξαγωγή πολεολογικών και πολεοδομικών δεικτών, καθώς και το νόημά τους για τις πόλεις – Π.Π.Ε. και τον ίδιο τον θεσμό.

Η Νέα (πολιτιστική υποδομή) αποτελεί υποσύνολο της συνολικής, αναδεικνύει, όμως, ταυτόχρονα, την προσπάθεια, τον βαθμό αφομοίωσης, το ενδιαφέρον και τον τρόπο, που κάθε πόλη αναδέχθηκε το χρίσμα, αντελήφθη τον θεσμό, καθώς και τις δυνατότητές της για την ανάδειξη και ανανέωση του αρχιτεκτονικού και αστικού της αποθέματος. Εδώ τέθηκαν ερωτήματα για τη σχέση με τα ρυθμιστικά, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τα τυχόν σχέδια αστικού σχεδιασμού, την (τυχόν) ένταξη αυτών των υποδομών στη γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία των πόλεων, τα γενικά χαρακτηριστικά, την τυπολογική και χωρική κατανομή τους, τις γενικότερες επιπτώσεις στη μορφολογική (δομική) και λειτουργική δομή των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. του δείγματος, την τυχόν διάκριση των Ε. & Δ. Π. με βάση τη διάκριση ‘Πολιτισμού’ και ‘πολιτισμού’. Ακόμη, τέθηκαν τα τελικά ερωτήματα για τον βαθμό υλοποίησης των προγραμμάτων νέων αστικών / αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., καθώς και ο γενικότερος προβληματισμός, που αναπτύχθηκε για το μέλλον, τόσο των συγκεκριμένων πόλεων, όσο και της ευρωπαϊκής πόλης γενικότερα.

Η τρίτη και σημαντικότερη, με την έννοια της αύξουσας δυσκολίας, ενότητα της ανάλυσης, η οποία στηρίχθηκε εν πολλοίς στην καταγραφή και χαρτογράφηση των αστικών και πολιτιστικών υποδομών των πόλεων, αφορούσε στην ανάλυση, τόσο της δομής των πλεγμάτων δημοσίων χώρων των Π.Π.Ε., όσο και της χωρικής σχέσης τους με τη συνολική και τη νέα πολιτιστική υποδομή στο σύνολο του δείγματος, με γενικό στόχο την αποκάλυψη της χωρικής ταυτότητας των πόλεων πριν το θεσμό, την ανίχνευση των τυχόν αλλαγών και μεταμορφώσεων, που υπέστη ο δημόσιος χώρος με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. Για να καταστούν δυνατές αυτές οι αναλύσεις, αξιοποιήθηκε και εμπλουτίστηκε η θεωρία Space Syntax Analysis και προσδιορίστηκαν οι έννοιες – κλειδιά της χωρικής ανάλυσης, δηλαδή της ‘κεντρικότητας’, της ‘αστικότητας’, της ‘καταληπτότητας’ και της ‘αστικής χωρικής ταυτότητας’. Ο προσδιορισμός αυτός έγινε κατά τρόπο, ώστε οι έννοιες αυτές να είναι επιστημολογικά αποδεκτές και να συμβάλουν στην αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημοσίου χώρου. Η συσχέτιση της βιβλιογραφικής επισκόπησης με τις δυνατότητες της παραπάνω θεωρίας, μας οδήγησε στη διατύπωση ενός επιστημολογικά επαρκούς προσδιορισμού της αστικής

ταυτότητας, ώστε αυτή να εξελιχθεί, από μια ρητορική έννοια, σε έννοια με επιστημονικό βάθος και νομιμοποίηση. Η μεθοδολογική αυτή καινοτομία οδήγησε στη διατύπωση δύο ενοτήτων ερωτημάτων, τα οποία αποτέλεσαν και το πλέον σύνθετο και απαιτητικό μέρος της έρευνας.

Η πρώτη ενότητα αφορούσε στην εφικτότητα ή μη του προσδιορισμού κάποιων κοινών και κάποιων ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων των τεσσάρων πόλεων, ώστε να λάβει υπόσταση το γενικό επιχείρημα, πως η φυσική δομή της συγκεκριμένης πόλης (αστική μορφολογία) συνιστά ένα ιδιαίτερο γνωσιολογικό πεδίο, το οποίο την προσδιορίζει ως ένα αστικό δημιούργημα (urban artifact) με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Παραμένοντας στο ‘μονογραφικό’ επίπεδο, η ίδια ανάλυση μας έδωσε τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων κάθε πόλης πριν και μετά τον θεσμό, την κατανόηση, δηλαδή, του ‘είναι’ και του ‘γίνεσθαι’ κάθε χωρικής διάταξης. Η προσέγγιση αυτή μας επέτρεψε να εξαγάγουμε μια σειρά συμπερασμάτων για τα ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά των πόλεων, αλλά και για τον τρόπο, που αυτά τυχόν μετασχηματίστηκαν με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε.

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε στη δυνατότητα συσχέτισης αυτών των ‘ποιοτικών’ χαρακτηριστικών με τις υποδομές πολιτισμού, συνολικές και νέες, στο πλαίσιο του θεσμού της Π.Π.Ε. και εδώ σε ‘μονογραφικό’ και συσχετιστικό επίπεδο. Το καίριο ερώτημα που τέθηκε, ήταν εάν αυτή η συσχέτιση μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρεση κάποιων κοινών ή ιδιαίτερων λογικών συσχέτισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων και της χωροθέτησης των συνολικών και των νέων πολιτιστικών υποδομών. Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε το επίκεντρο της όλης έρευνας, καθώς, με αύξουσα δυσκολία, απαιτούσε τη συσχέτιση της συνολικής και της νέας αστικής και πολιτιστικής υποδομής με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πλεγμάτων των δημοσίων χώρων των τεσσάρων πόλεων. Η συνθετότερη έννοια εδώ ήταν η (τριτογενής) έννοια της αστικής χωρικής ταυτότητας, η οποία αποτέλεσε και το πλέον απαιτητικό, αλλά και το πλέον ενδιαφέρον μέρος της ανάλυσης. Σ’ αυτό το σκέλος, η ανάλυση έλαβε υπόψη της και τη λειτουργική συγκρότηση των πόλεων.

Η έρευνα προχώρησε στη διατύπωση αντίστοιχων χωρικών προτύπων για το ‘πριν’ και το ‘μετά’ του θεσμού, στη συσχέτιση μεταξύ τους, καθώς και στη διατύπωση ενός ειδικού χωρικού προτύπου, το οποίο προκύπτει από τη συσχέτιση της χωρικής (συντακτικής) ταυτότητας με το Πρόγραμμα των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων. Αυτό το πλέον σύνθετο απ’ όλα τα ερωτήματα της έρευνας, για να απαντηθεί, έπρεπε να καταγραφούν, ταξινομηθούν, αναλυθούν και αξιολογηθούν όλες οι προηγούμενες παράμετροι, η ‘μονογραφική’ και συσχετιστική ανάλυση (κεφ. 12, 13 και 14). Η συνολική επεξεργασία αυτών των ευρημάτων απεκάλυψε το ‘είναι’ και το ‘γίνεσθαι’ κάθε πόλης και τις τυχόν διαφοροποιήσεις, που

επήλθαν με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., διαφοροποιήσεις, που βρήκαν την πιο συμυκνωμένη μορφή τους στη διατύπωση του Ειδικού χωρικού προτύπου με βάση τη συντακτική Ταυτότητα της πόλης και τον τυχόν μετασχηματισμό της. Με βάση αυτά τα ευρήματα, η έρευνα προχώρησε και στο δεύτερο επίπεδο, στη συσχετιστική ανάλυση των τεσσάρων πόλεων - Π.Π.Ε. του δείγματος, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ομοιοτήτων - συγκλίσεων ή διαφορών - αποκλίσεων, μεταξύ των ευρημάτων και τη διατύπωση κάποιων γενικών συμπερασμάτων για τη σχέση μεταξύ του θεσμού και της χωρικής δομής της ευρωπαϊκής πόλης. Η ανάλυση αυτή επιχειρήθηκε, τόσο για το 'α-χωρικό', όσο και το χωρικό σκέλος, με αποκορύφωμα τη συσχέτιση του θεσμού με τις ποιοτικές (συντακτικές) ιδιότητες των δημοσίων χώρων των τεσσάρων πόλεων.

Αυτή ακριβώς η προσέγγιση, δηλαδή η 'μονογραφική' και συσχετιστική ανάλυση του 'είναι' και του 'γίνεσθαι' στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. κάθε πόλης, καθώς και στο σύνολο των πόλεων του δείγματος, η διατύπωση των χωρικών προτύπων πριν και μετά τον θεσμό και του ειδικού προτύπου στη βάση της (συντακτικής) ταυτότητας κάθε πόλης, μαζί με την πρόταση για εξέλιξη της μεθοδολογίας της Space Syntax Analysis και τον εμπλουτισμό της με νέες έννοιες και μεθόδους επιστημολογικής ανάλυσής τους, αποτελούν τη συνεισφορά της έρευνας στον διάλογο για τη συμβολή του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στον μετασχηματισμό της πολιτιστικής και χωρικής ταυτότητας της ευρωπαϊκής πόλης.

15.2. Το 'είναι' των τεσσάρων πόλεων πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. - Πολεοδομική εξέλιξη και αστική τυπολογία

«Η Ευρώπη είναι ταυτόχρονα ενότητα και ποικιλία»
(F. Braudel, *Η Γραμματική των Πολιτισμών*, (μτφρ), 2003:535)

Η ιστορική εξέλιξη των τεσσάρων πόλεων - Π.Π.Ε. παρουσιάζει ποικιλότητα, αλλά και πλευρές ομοιομορφίας. Οι πόλεις έχουν διαφορετικές αφετηρίες και εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο η καθεμιά, όμως στην πορεία και σε χρόνους ασύμπτωτους μεταξύ τους, εμφάνισαν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Και οι τέσσερις εξελίχθηκαν σε μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες κρατών ή περιφερειακές μητροπόλεις, διερχόμενες και ερμηνεύοντας με διαφορετικό τρόπο το προ-νεωτερικό, το νεωτερικό και το μετα-νεωτερικό παράδειγμα. Στην πορεία, μερικές απ' αυτές εξελίχθηκαν σε σύγχρονες πολυ-πολιτισμικές μητροπόλεις (Γλασκόβη, Αθήνα), ενώ άλλες φέρουν διαχρονικά αυτό το χαρακτηριστικό (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη). Οι αλλαγές αυτές οφείλονται σε παράγοντες συγκυριακούς, κοινωνιο-οικονομικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς και αντανακλώνται στη χωρική οργάνωση και τη φυσική δομή των πόλεων και ιδιαίτερα των κέντρων τους. Σημαντικότερη τομή, αν και α-σύγχρονη στις τέσσερις πόλεις, αποδείχθηκε η υιοθέτηση των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας, οι οποίες είχαν καθοριστικές συνέπειες

στην εξέλιξη, χωρική και κοινωνική, αυτών των πόλεων.

Οι αλλαγές των ιστορικών παραδειγμάτων (paradigms) έφεραν αλλαγές στα πολεοδομικά και χωρικά πρότυπα, καθώς και στις αστικές τυπολογίες, με αναφορά τόσο στο κέντρο όσο και την περιφέρεια των πόλεων. Οι μεγαλύτερες συγκλίσεις στον τρόπο εξέλιξης παρατηρήθηκαν στις τρεις πόλεις – Αθήνα, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη-, ως προς τους ιστορικούς πυρήνες και τις παλαιότερες επεκτάσεις τους, ενώ η εξέλιξη της Γλασκόβης παρουσίασε μια ιδιομορφία, καθώς το κέντρο πόλης εξελίχθηκε από ένα προϋπάρχον ‘οργανικό’ σε πρώιμο νεωτερικό. Στις νεότερες επεκτάσεις, οι ομοιότητες είναι εμφανέστερες, με την υιοθέτηση νεωτερικών και κατόπιν μετα-νεωτερικών αστικών τυπολογιών (οι τελευταίες σε περιορισμένη έκταση). Σταθερή αναφορά και στις τρεις πόλεις με τις περισσότερες συγκλίσεις αποτελούν τα εκλεκτικιστικά ή νεωτερικά σχέδια, τα οποία συναντώνται στο κέντρο ή στις συνοικίες των παλαιότερων επεκτάσεων.

Επομένως, οι χωρικές δομές των τεσσάρων πόλεων έχουν διαφορετικές αφηρητές και διαφορετική εξέλιξη, με ομοιότητες ασύμπτωτες χωρικά και χρονικά, συγκλίνουν, όμως, όσο αναφερόμαστε στη σύγχρονη εποχή, με εξαίρεση τη Γλασκόβη, όπου η θέση των χωρικών προτύπων φαίνεται να αντιστρέφεται γεωγραφικά και τυπολογικά. Οι τέσσερις αστικές τυπολογίες μπορούν να ταξινομηθούν ιστορικά σε δύο ‘γενότυπους’. Ο πρώτος περιλαμβάνει την Αθήνα, τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και ο άλλος τη Γλασκόβη. Ο ‘γενότυπος’ των τριών πόλεων αποτελείται από τρεις ‘φαινότυπους’, όσες και οι πόλεις στις οποίες αναφέρεται: ο φαινότυπος της Αθήνας είναι η πλέον ‘καθαρή’ περίπτωση, καθώς ο νεοκλασικός / εκλεκτικιστικός σχεδιασμός είναι πιο εμφανής και η σχέση του με τις περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο είναι σχέση γειτονίας παρά επικάλυψης και ‘εγκόλπωσης’. Ακολουθεί ο φαινότυπος της Θεσσαλονίκης, όπου η Άνω πόλη διατηρεί σχέση γειτονίας με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του Κέντρου, όμως τα Λαδάδικα αποτελούν νησίδα μέσα στο εκλεκτικιστικό σχέδιο. Οι νησίδες του προϋπάρχοντος οργανικού σχεδίου εντός του κέντρου πόλης είναι περισσότερες στην περίπτωση της Λισσαβόνας (3ος φαινότυπος).

Στο σύνολο αυτών των τυπολογιών, τα εκλεκτικιστικά σχέδια θεωρούνται τα πλουσιότερα από την άποψη των αστικών τύπων, που εισηγούνται (δρόμος, πλατεία, οικοδομικό τετράγωνο) και ταυτίζονται με τον θρίαμβο της αστικής τάξης, των κοινωνικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων του πολίτη. Αντίθετα, τα πρώιμα μοντέρνα και τα μοντέρνα σχέδια ταυτίστηκαν με την εποχή της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στις πόλεις και την ταυτόχρονη συρρίκνωση των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Βέβαια, η υιοθέτηση νέων αστικών τυπολογιών δεν συνεπάγεται, παρά μονάχα σε λίγες περιπτώσεις, όπως στο νεωτερικό του κέντρου της Γλασκόβης και στο εκλεκτικιστικό της Θεσσαλονίκης, την πλήρη εξαφάνιση των ιχνών

προηγούμενων τυπολογιών, οι οποίες επιβιώνουν, είτε ως ‘σπαράγματα’ (π.χ., κέντρο Λισσαβόνας), είτε ως ‘θύλακες’ ιστορικών συνοικιών (π.χ., Πλάκα στην Αθήνα, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης), είτε ως ίχνη παλαιότερων χωρικών διατάξεων («πόλεις κάτω από τις πόλεις», π.χ. κέντρο Θεσσαλονίκης).

Η υιοθέτηση των αρχών της Μοντέρνας / Νεωτερικής πολεοδομίας έγινε με μικρές σχετικά χρονικές διαφορές, αρχικά μέσω των τάσεων του City Beautiful Movement και της Garden City, ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος επιτάχυνε αυτή τη διαδικασία. Οι αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται στη ρήξη με την προϋπάρχουσα οργάνωση του λειτουργικού ιστού των πόλεων και την ανεπίστρεπτη αλλοίωση της χωρικής δομής τους, δηλαδή των καταστατικών στοιχείων του αστικού χώρου, καθώς οι επιλογές που εισηγήθηκαν, αποδείχθηκαν λανθασμένες για την κοινωνική, οικονομική και χωρική συνοχή των πόλεων. Οι τέσσερις πόλεις συνέκλιναν στον τρόπο οργάνωσης των αστικών χρήσεων (μονο-κεντρικότητα, απομάκρυνση της κατοικίας από το κέντρο, υποβάθμιση του κέντρου ιδιαίτερα των δημοσίων χώρων του, υπερτροφία και υποεξυπηρέτηση των νεότερων επεκτάσεων), στην αδυναμία ενσωμάτωσης μεγάλων μονολειτουργικών εκτάσεων στην περιφέρεια, στη μερική επιστροφή στο κέντρο της κατοικίας, είτε με τη μορφή φθηνής στέγης σε υποβαθμισμένα αρχιτεκτονικά και αστικά περιβάλλοντα, είτε με τη μορφή πολυτελούς διαμονής σε αναστυλωμένα ιστορικά κτίρια, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των τιμών ακινήτων και την έξωση του εγκατεστημένου πληθυσμού (gentrification).

Η πιο πρόσφατη φάση ανάπτυξης αυτών των πόλεων συνοδεύεται από την αποκέντρωση του λιανικού εμπορίου με την εμφάνιση των διεθνών αλυσίδων υπερκαταστημάτων (megastores) και εμπορικών κέντρων - ισχυρών πόλων ανάπτυξης εκτός κέντρου πόλης, όπου εμφανίσθηκαν αστικές συγκεντρώσεις μεγαλύτερου βαθμού εξειδίκευσης απ’ ό,τι συνήθως στα προάστια (edge cities). Δύο πρόσθετα στοιχεία στοιχειοθετούν συγκλίσεις των τεσσάρων πόλεων στη φάση του Μοντερνισμού: η ‘νοσταλγική’ διάθεση αναφοράς σε προηγούμενα αστικά / αρχιτεκτονικά πρότυπα, καθώς και η σχέση πόλης και φύσης, με διαβαθμισμένη, αλλά φανερή σε όλες τις περιπτώσεις, υπερίσχυση της πρώτης έναντι της δεύτερης. Η βαθμιαία συνειδητοποίηση των κοινωνιών για τη σημασία των πολιτισμικών και οικολογικών αγαθών τους, συνέβαλαν στην επιβράδυνση της εφαρμογής των προτάσεων της μοντέρνας πολεοδομίας και την εμφάνιση μιας δέσμης νέων τάσεων, που φιλοξενούνται, εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες, κάτω από τον όρο ‘μετα-μοντερνισμός’.

Στην εντεινόμενη υποβάθμιση του ανοικτού δημοσίου χώρου από την εποχή της μεσουράνησης της μοντέρνας πολεοδομίας και εντεύθεν αναφέρεται και η αποσύνδεσή του από τις ιστορικές καταβολές της πόλης (αρχαιολογικοί χώροι αποκομμένοι από τους χώρους

δημόσιας ζωής, μνημεία άλλων πολιτισμών σε εγκατάλειψη κλπ.), από τα φυσικά στοιχεία (αστικά αλσύλλια, περιφερειακά δάση, ακτές, λόφοι), από τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς ‘μαγνήτες’ στην περιφέρεια, που τονώνουν το αίσθημα του ‘ανήκειν’ και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας αστικής, συλλογικής και χωρικής, ταυτότητας.

Η «μεγάλη στροφή» στη φιλοσοφία, τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό του αστικού χώρου, που σηματοδοτήθηκε από την εγκατάλειψη του άκρατου λειτουργισμού και την υιοθέτηση νέων εννοιών, ή λησμονημένων από το προ-νεωτερικό παράδειγμα, σήμανε δύο ποιοτικές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και χειρισμού του αστικού χώρου, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα νέο πεδίο σύγκλισης μέσα στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα: α) την απόδοση προτεραιότητας στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού έναντι των μικρότερων κλιμάκων (ρυθμιστικά, Γ.Π.Σ.), αλλά και μεγαλύτερων (μεμονωμένες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις) και β) την αναγόρευση της πολιτισμικής / πολιτιστικής διάστασης, ως πρωτεύουσας συνιστώσας του αστικού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Επακόλουθο αυτών των αλλαγών υπήρξαν η εκπόνηση προγραμμάτων αστικού σχεδιασμού - και με τη βοήθεια της Ε.Ε.-, αστικών παρεμβάσεων πολιτισμικού / πολιτιστικού περιεχομένου (ανάδειξη ιστορικών κέντρων, αναστήλωση ιστορικών κτιρίων κ. ά.), καθώς και η υιοθέτηση, παράλληλα με την εννοιολογική και τη μεθοδολογική ανανέωση, όρων και μεθόδων από το προ-μοντέρνο παράδειγμα.

Κυρίαρχες ιδέες στο νέο περιβάλλον είναι η πολυκεντρική αστική οργάνωση, η ένταξη των μειζόνων αστικών αναπλάσεων στα ρυθμιστικά σχέδια, όπου ο πολιτισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, η αναβάθμιση του πρωτεύοντος κέντρου σε μητροπολιτικό, οι ήπιες αστικές παρεμβάσεις με προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η επανάχρηση και ανάκτηση υποβαθμισμένων ή εγκαταλειμμένων αστικών περιοχών, η αναδιάρθρωση των χρήσεων γης στα κέντρα πόλης, η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας και η αναγόρευση του δημοσίου χώρου σε κύρια κατηγορία χωρικής ανάλυσης και αστικών παρεμβάσεων.

Ο θεσμός της Π.Π.Ε. βρήκε τις πόλεις να έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες προώθησης στο επίκεντρο του χωρικού προγραμματισμού τους μεμονωμένων και μεγάλων εγκαταστάσεων πολιτισμού, εμβέλειας δήμου ή πολεοδομικού συγκροτήματος, μέσω των οποίων υπήρχε η προσδοκία να αποκτηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό των πόλεων για υπηρεσίες, επενδύσεις και ποιότητα ζωής. Αυτό αποτελεί το τρίτο στοιχείο σύγκλισης των πόλεων του δείγματος πριν από το θεσμό της Π.Π.Ε. Η ύπαρξη ή ο προγραμματισμός μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων, εμβληματικών για την πόλη, διευκόλυνε την απονομή του χρίσματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποδείχθηκε

κυρίως στις περιπτώσεις της Γλασκόβης και της Λισσαβόνας, αν και πρακτικές αυτού του είδους έχουν επανειλημμένα κατακριθεί, ως στερούμενες συνολικού οράματος και επαρκών συνδέσεων με τη ζωή στην ευρύτερη περιοχή αναφοράς τους. Ωστόσο αποδείχθηκε, πως μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, είχαν ανάγκη από μεγάλες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, όπως το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Γλασκόβης (Scottish Exhibition and Conference Centre), το οποίο ήταν έτοιμο πριν από το 1990 και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (το οποίο, όμως, δεν ήταν έτοιμο το 1997).

Κοινό αιτούμενο όλων αυτών των προγραμμάτων και παρεμβάσεων υπήρξαν οι έννοιες – κλειδιά του ‘δημοσίου αστικού χώρου’ και της ‘αστικής ταυτότητας’. Αν και μη επαρκώς προσδιορισμένες επιστημολογικά, οι έννοιες αυτές αποτέλεσαν τον ‘μίτο’, που οργάνωσε τον σχετικό διάλογο σε όλες τις κλίμακες προγραμματισμού και σχεδιασμού, συμβάλλοντας στην αναζήτηση του ‘είναι’ των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. Αυτές οι έννοιες, οι οποίες αποτέλεσαν ένα ακόμη στοιχείο σύγκλισης των τεσσάρων πόλεων στην πορεία τους προς το χρίσμα, οργάνωσαν και τον κεντρικό πυρήνα της ανά χείρας έρευνας. Η τυπολογική ανάλυση των τεσσάρων χωρικών διατάξεων εξαντλήθηκε στον εντοπισμό δύο γενοτύπων και τριών φαινοτύπων του ενός ‘γενότυπου’, με περιγραφή των αστικών τυπολογιών σε κάθε περίπτωση.

Οι δύο γενότυποι, στους οποίους κατατάξαμε τις τέσσερις πόλεις, δεν συνοψίζουν το σύνολο των πιθανών περιπτώσεων ιστορικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόλεων, αν και μάλλον αναφέρονται στην πλειοψηφία τους. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως π.χ., η Φλωρεντία - Π.Π.Ε. 1986 στην Ιταλία, όπου οι μετασχηματισμοί του αστικού χώρου υπήρξαν πιο ομαλοί, χωρίς οι παρεμβάσεις να καταστρέφουν την εκάστοτε προϋπάρχουσα αστική δομή (Burchardt, 1987:168-171, Trachtenberg, 1988:14-44, Coli και Giovannini, 1984, Giovannini, 1990: 13-30). Άλλες πόλεις με επίσης ομαλή εξέλιξη από τους μέσους χρόνους μέχρι σήμερα είναι το Βερολίνο (Π.Π.Ε. 1988), οι Βρυξέλλες (Π.Π.Ε. 2000), η Γένοβα (Π.Π.Ε. 2004) κ.ά. Στο πανόραμα των ευρωπαϊκών πόλεων – Π.Π.Ε., οι δύο γενότυποι, τους οποίους καταγράψαμε, είναι μέρος της ευρωπαϊκής αστικής κληρονομιάς και πάντως, δεν περιγράφουν την εξέλιξη του αστικού χωρικού φαινομένου στο σύνολό του. Η ανάλυση κατέδειξε επίσης τις συγκλίσεις και αποκλίσεις των τριών φαινοτύπων του πρώτου ‘γενότυπου’. Οι συγκλίσεις αφορούν στη σύγχρονη πραγματικότητα των πόλεων, με την έννοια, πως η παρουσία της μοντέρνας και - λιγότερο- της μετα-μοντέρνας αστικής τυπολογίας στις περιοχές των παλαιότερων και νεωτέρων επεκτάσεων αντίστοιχα, συνέβαλαν στην ομογενοποίηση του αστικού χώρου σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι αποκλίσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν στον τρόπο και το βαθμό ‘σύμπλεξης’ μεταξύ των διαφόρων αστικών τυπολογιών.

15.3. Το ‘γίγνεσθαι’ των τεσσάρων πόλεων - Π.Π.Ε.

*«Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα»
Γκάο Ξινγκγιάν, Το βουνό της ψυχής*

Στην ενότητα του ‘γίγνεσθαι’ των τεσσάρων πόλεων, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., αναλύθηκαν η φιλοσοφία και οι ερμηνείες, που δόθηκαν στον θεσμό εκ μέρους των πόλεων, τα προγράμματα των εκδηλώσεων και των συνολικών και των νέων πολιτιστικών υποδομών (γενικά χαρακτηριστικά, τυπολογίες), ενώ εξήχθησαν και κάποιοι πολεολογικοί και πολεοδομικοί δείκτες. Τα προγράμματα των εκδηλώσεων και των έργων ταξινομήθηκαν και συσχετίστηκαν στη βάση των τυπολογιών, που προτάθηκαν στα θεωρητικά κεφάλαια, ενώ αξιολογήθηκαν και στη βάση των κριτηρίων, που έχει προτείνει ο Bourdieu περί Πολιτισμού «εκ των άνω» και πολιτισμού «εκ των κάτω». Η συσχετιστική ανάλυση μεταξύ των πόλεων έδωσε τη δυνατότητα εντοπισμού των πλεονεκτημάτων, των ελλείψεων και παραλείψεων των προγραμμάτων εκδηλώσεων και κυρίως των υποδομών πολιτισμού, των σχέσεων μεταξύ του ειδικού προγραμματισμού με αφορμή τον θεσμό και του γενικότερου χωρικού προγραμματισμού (Ρ.Σ., Γ.Π.Σ., σχέδια κλίμακας αστικού σχεδιασμού), των επιπτώσεων από τη χωροθέτηση των έργων αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας, του βαθμού υλοποίησης των προγραμμάτων των έργων (Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) και, τέλος, της παρακολούθησης του διαλόγου για το μέλλον της συγκεκριμένης πόλης και της ευρωπαϊκής πόλης γενικότερα.

15.3.1. Ο Θεσμός της Π.Π.Ε. - Συγκλίσεις και αποκλίσεις – Επιτυχίες και αδυναμίες

«The European City of Culture was slow to get going, but now appears to impinge on European consciousness»

(Myerscough, J., *European Cities of Culture and Cultural Months*, 1994)

Η ιδέα της Μ. Μερκούρη για τη δημιουργία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης αποδείχθηκε ελκυστική και συγχρόνως βαθιά πολιτική, στα πλαίσια του κοινού στόχου των ευρωπαϊκών λαών για την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού οράματος. Η πίστη της, πως «η υπόθεση της Ευρώπης είναι υπόθεση πολιτισμού» έδωσε, μέσα από τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με ακατάλυτο δεσμό τις δύο έννοιες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο δεσμός αυτός ισχυροποιείται θεαματικά με το χρόνο, ενώ αποτελεί πρότυπο για όλες τις γεω-πολιτισμικές ενότητες απανταχού της γης. Μετά τη Συνθήκη του Maastricht (1992), ο θεσμός καθιερώθηκε, ουσιαστικά και τυπικά, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, διαψεύδοντας όσους είχαν σπύσει να τον κατατάξουν απλά στην κατηγορία των «μεγάλων γεγονότων» (mega events) ή των μεγάλων εκδηλώσεων, που προωθούν στόχους (οικονομικούς ή άλλους) μιας συγκεκριμένης πόλης (flagship events),¹ μειώνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη σημασία του στην οικοδόμηση της

Ενωμένης Ευρώπης.

Από την ανέτοιμη, αλλά αποφασισμένη Αθήνα, μέχρι την ικανή, αλλά ‘ταλαντευόμενη’ Θεσσαλονίκη, ο θεσμός συνεισέφερε στην προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στο άνοιγμα ενός γόνιμου διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αύξηση του κοινού, που ενδιαφέρεται για τις τέχνες και τον πολιτισμό, στην τόνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας στους περιφερειακούς δήμους, στη αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προβολή των πόλεων και βέβαια στην απόκτηση περισσότερων και πιο ολοκληρωμένων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, ίσως το πιο μακροπρόθεσμο όφελος, που προέκυψε από τον θεσμό. Σημαντικά επίσης οφέλη υπήρξαν οι συνεργασίες μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, μη κυβερνητικών οργανώσεων και προσωπικοτήτων, η αμοιβαία συνειδητότητα μεταξύ των διοργανωτριών πόλεων και άλλων ευρωπαϊκών, η παρουσία στον χάρτη των ευρωπαϊκών πόλεων με διεθνή ακτινοβολία, οι νέοι πολιτιστικοί θεσμοί, η τόνωση της αυτοπεποίθησης των κατοίκων και των εγχώριων καλλιτεχνικών δημιουργών και παραγόντων, η ανανέωση των μακροπρόθεσμων πολιτιστικών και ευρύτερα αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξαν και αντιδράσεις για αποκλεισμούς φορέων και προσωπικοτήτων και για επιλεκτική εύνοια εκ μέρους των καλλιτεχνικών επιτροπών, αντιδράσεις απόλυτα δικαιολογημένες στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως έδειξε η έρευνα.²

Πρόκειται για έναν εμβληματικό θεσμό, τον πιο πετυχημένο στον χώρο του πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.³ Απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί ο ‘διαγκωνισμός’ των ευρωπαϊκών πόλεων να κατακτήσουν τον τίτλο, ο οποίος τις συνοδεύει στο μέλλον, τις τοποθετεί στο χάρτη των ευρωπαϊκών (μεγαλου-) πόλεων, τις καθιστά ειδικό προορισμό και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές ειδικές δράσεις.⁴ Οι αλλαγές στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων Π.Π.Ε. με τη μετάβαση από μια κυκλική εναλλαγή των χωρών - μελών σε μια ανταγωνιστική επιλογή στη βάση ενός φακέλου υποψηφιότητας από το 1992 και μέχρι τις πρόσφατες αλλαγές, αντί να κάμψουν τις υποψήφιες πόλεις, ενδυνάμωσαν τη θέλησή τους για διεκδίκηση του τίτλου. Η απονομή του χρίσματος σε δύο πόλεις μέσα από έναν κυλιόμενο κατάλογο ισάριθμων χωρών-μελών της Ένωσης μετά το 2012, θεωρείται πως εξασφαλίζει μεγαλύτερη δημοκρατικότητα και ισονομία μεταξύ των πόλεων στη διεκδίκηση του τίτλου.⁵

Οι διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους κάθε πόλη του δείγματος αντελήφθη και ερμήνευσε τον θεσμό, ομαδοποιούνται σε τέσσερις ενότητες: α) ως πνευματική / κοινωνική / πολιτική δημιουργία και προοπτική (π.χ., Αθήνα), β) ως κύρια συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας (π.χ., Γλασκόβη), γ) ως κεντρικός μοχλός βελτίωσης της ποιότητας ζωής (π.χ., Θεσσαλονίκη) και δ) ως ‘γέφυρα’ μεταξύ της κατανόησης και ερμηνείας του παρελθόντος και

χάραξης στρατηγικών επιλογών για το μέλλον (π.χ., Λισσαβόνα). Σε όλες τις περιπτώσεις, τα Προγράμματα Εκδηλώσεων αποτελούν μια σύνθεση - μοναδική κάθε φορά – αυτών των τρόπων πρόσληψης του θεσμού από τις πόλεις - Π.Π.Ε., ενώ η τυχόν βαρύτητα, που δόθηκε σε κάποια (-ες) ενότητα (-ες) προσέδωσε και τον χαρακτήρα στην πόλη ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Γενικά, παρατηρήθηκε μια μετάβαση από ένα σχεδόν καθαρά ‘πολιτιστικό’ γεγονός κυρίως πνευματικού περιεχομένου (Αθήνα) σε ένα γεγονός πολιτιστικό μεν, αλλά αρθρωμένο περισσότερο ή λιγότερο με τις υπόλοιπες διαδικασίες αστικής οργάνωσης και εξέλιξης (Θεσσαλονίκη). Η ‘στροφή’ αυτή εκφράζεται και στα κεντρικά αποφθέγματα, που οι πόλεις υιοθέτησαν.

Σε μια συνολική θεώρηση του θεσμού, καταγράφηκε ποικιλότητα και πολυμορφία στον τρόπο πρόσληψής του από τις πόλεις που εξετάσαμε, ανάλογη της πολυμορφίας των πολιτισμικών του εκδοχών στις χώρες – μέλη και στο εσωτερικό τους. Ο βασικός στόχος, να φέρει τους λαούς της Ευρώπης «μαζί και κοντά», να γνωρίσουν τον πλούτο της κοινής και ταυτόχρονα διαφοροποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς τους και να δημιουργήσουν μια «νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα», που να αντλεί, τόσο απ’ αυτή την κοινή κληρονομιά, όσο και από τις πολιτισμικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις κάθε χώρας, μέσα στη νέα πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε γενικές γραμμές επιτεύχθηκε μέσα από τις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., που εξετάσαμε δειγματοληπτικά, ενώ πολλά θα μπορούσαν επίσης να γίνουν. Η διαφορετικότητα των στόχων κάθε πόλης – Π.Π.Ε. (προβολή του εθνικού και τοπικού πολιτισμικού αποθέματος, ‘άνοιγμα’ στην Ευρώπη, ενίσχυση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού, ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, βελτίωση των γενικών και ειδικών αστικών υποδομών κ.ά.) αντικατοπτρίζεται στη δομή των προγραμμάτων εκδηλώσεων και έργων που εκπονήθηκαν σε κάθε περίπτωση.

Εάν θεωρήσουμε, πως σε όλες τις περιπτώσεις, η κεντρική ιδέα ή οι ιδέες, γύρω από τις οποίες περιστράφηκαν οι διοργανώσεις, αφορούσαν στη ‘σύμπλεξη’ του εθνικού / τοπικού με το υπερεθνικό / ευρωπαϊκό και του διαχρονικού με το σύγχρονο, η ανάλυση έδειξε, πως το εθνικό / τοπικό κέρδισε περισσότερο έδαφος, παρά την αναντίστοιχα μικρή, πολλές φορές, συμμετοχή του εντόπιου καλλιτεχνικού ή άλλου δυναμικού. Ακόμη, όμως και αν υπήρξε σημαντική παρουσία και του υπερεθνικού / ευρωπαϊκού σκέλους, τα στοιχεία, που καταφανώς έλειψαν εδώ, ήταν δύο: η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ του τοπικού / εθνικού και του υπερεθνικού / ευρωπαϊκού, καθώς και η εστίαση στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει, ως κοινό σύστημα αξιών (αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των χωρών – μελών, καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξеноφοβίας, αποφυγή των ακροτήτων του εθνικισμού, κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, πολυ-πολιτισμικότητα).

Πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει προς την κατεύθυνση, π.χ., του φαινομένου της σύγχρονης μετανάστευσης κυρίως από χώρες κυρίως του αναπτυσσόμενου κόσμου, ανάπτυξης πολιτικών για την διαπολιτισμική ενσωμάτωση διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην εκάστοτε τοπική κοινωνία, διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ισονομίας και ισοπολιτείας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, ποιότητας ζωής, καταπολέμησης της φτώχειας, της παραβατικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης κ. ά.

Από τα ασφαλέστερα θετικά στοιχεία του θεσμού μπορούν να θεωρηθούν η αυτογνωσία και η αυτοσυνειδησία των πόλεων σε σχέση με το πολιτισμικό και πολιτιστικό τους απόθεμα, τόσο σε επίπεδο οργανωτικό και θεσμών, όσο και στο χωρικό επίπεδο. Έτσι, η δυαδικότητα διαχρονικό / σύγχρονο υπηρετήθηκε, τόσο στο καθαυτό πολιτισμικό / πολιτιστικό σκέλος, όσο και το χωρικό. Τόσο η κοινωνία, όσο και ο αστικός χώρος προσεγγίσθηκαν και κατά τις δύο αυτές εκφράσεις τους και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά ικανοποιητικό.⁶ Ένα πρωτεύον στοιχείο σύγκλισης, μέσα από τα διαφοροποιημένα προγράμματα των Α. & Α. Παρεμβάσεων, αποτέλεσε το εντεινόμενο ενδιαφέρον για την ίδια την τρισδιάστατη χωρική δομή και μορφολογία των ευρωπαϊκών πόλεων – Π.Π.Ε., οι οποίες, μέσα από τη διαμορφούμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και πολεοδομική ‘κουλτούρα’, τείνουν να εκλαμβάνονται πλέον οι ίδιες ως καθ’ αυτά πολιτισμικά δημιουργήματα με καθολική αξία (universalia). Οι τέσσερις πόλεις, που επελέγησαν, περισσότερο από τις υπόλοιπες πόλεις του α’ κύκλου, ανέδειξαν ως μείζον πολιτισμικό δημιούργημα με αυθύπαρκτη αξία την ίδια τη χωρική δομή τους, ενώ ο ανοικτός δημόσιος χώρος αποτέλεσε, μαζί με τον πολιτισμό, τις δύο κεντρικές έννοιες, γύρω από τις οποίες περιστράφηκαν τα προγράμματα των αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων. Οι έννοιες της ‘αστικότητας’, της ‘αστικής χωρικής ταυτότητας’ και του ‘αστικού τόπου’ κυριάρχησαν σε ρητορικό, όμως, επίπεδο, γεγονός που επισημάνθηκε επανειλημμένα στην έρευνα.

Πρόσθετα οφέλη μπορούν να θεωρηθούν η απόκτηση εμπειρίας μέσα από συνεργασίες των Οργανισμών των Π.Π.Ε. με φορείς του δημοσίου (υπουργεία, πανεπιστήμια κ.ά.), του ευρύτερου δημοσίου τομέα (τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, κοινωνικοί φορείς) και του ιδιωτικού τομέα (σύλλογοι κ. ά.), η αύξουσα νοηματική, αντί της τυπολογικής οργάνωσης των εκδηλώσεων, η δημιουργία δεσμών με άλλες πόλεις εντός και εκτός της εκάστοτε επικράτειας, η επικοινωνία με σχήματα και προσωπικότητες από άλλες χώρες, η προώθηση του κοινωνικού έργου, μέσα από σύνολο εκδηλώσεων, οι οποίες, όμως, εξασθένησαν μετά τη Γλασκόβη, η δημιουργία νέων θεσμών με διάρκεια στις πόλεις – Π.Π.Ε., η εκπόνηση πολιτιστικών προγραμμάτων μακράς πνοής, μετατρέποντας την μικροπολιτική (micropolicies) σε μακρόπνοη

πολιτιστική κίνηση (macropolitics), ένα χαρακτηριστικό, που συναντήσαμε ήδη από την εποχή της Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985.

Από τις πετυχημένες εκδηλώσεις, περισσότερο κόσμος ήλξαν αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο ύπαιθρο και είχαν ελεύθερη είσοδο. Αντίθετα με τις τελετές έναρξης στις πόλεις του β' κύκλου, όπου υπήρξε κατά κανόνα μεγάλη προσέλευση, στις τέσσερις πόλεις που εξετάσαμε η αντίστοιχη προσέλευση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω απειρίας στην οργάνωση ή λόγω συγκυρίας.⁷

Από τα μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα οφέλη μπορούν να θεωρηθούν μέχρι σήμερα η δημιουργία δύο δικτύων, τα οποία διαδίδουν το όραμα της Μ. Μερκούρη για ισοτιμία του πολιτισμού με τις άλλες σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας: το Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών και Μηνών της Ευρώπης (European Cultural Capitals and Months Network, E.C.C.M.) και το Παγκόσμιο Δίκτυο των Δικτύων Πολιτιστικών Πρωτευουσών (Global Network of Cultural Capitals Networks, G.N.C.C.N.). Ο θεσμός της Π.Π.Ε. θεωρείται επιτυχημένος και από τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Κατά το πρότυπο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης έχουν δημιουργηθεί οι θεσμοί της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Αμερικής, του Καναδά, του Βόλγα (Ρωσία), της Κίνας, της Μέσης Ανατολής, των Αραβικών χωρών κλπ.

Εντός Ευρώπης δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα το Κέντρο Τεκμηρίωσης των Πόλεων - Π.Π.Ε. με έδρα το Λουξεμβούργο, το Κέντρο Τεκμηρίωσης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών με έδρα την Αθήνα⁸ και το Δίκτυο των Πανεπιστημίων των Πόλεων - Π.Π.Ε. (University Network of European Capitals of Culture, U.N.E.E.C.C.). Οι πόλεις - Π.Π.Ε., όπως εξελίχθηκαν μετά το 1997, απέδειξαν, πως η επιτυχία του θεσμού εξαρτάται από την ικανότητά τους να εφευρίσκουν νέους τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των κοινωνικο-πολιτιστικών και χωρικών υποδομών τους. Η βιωσιμότητα και ζωντάνια του θεσμού εξαρτάται από την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενώ η εντεινόμενα ευγενής άμιλλα, που αναπτύσσεται μεταξύ των πόλεων για τη διεκδίκηση του τίτλου, αποτελεί την καλλίτερη εγγύηση για τη μελλοντική εξέλιξή του.

Τα προβλήματα, που αναφέρθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Θεσσαλονίκη - Π.Π.Ε. 1997, αφορούν κυρίως στη διοικητική επάρκεια και αποτελεσματικότητα.⁹ Τα προβλήματα αυτά ήταν πολλές φορές αναπόφευκτα, δεδομένης την απειρίας των επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων, των αναπόφευκτων πολιτικών παρεμβάσεων, των υπερεθνικών αναφορών κ. ά. Απ' αυτή την άποψη, ο τρόπος διοίκησης αποδείχθηκε κρίσιμος παράγοντας [ένταξη στο υπουργείο Πολιτισμού (Αθήνα), υπαγωγή στην τοπική αυτοδιοίκηση (Γλασκόβη) ή αυτόνομη οργάνωση (Θεσσαλονίκη)]. Πάντως, η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

παρέμεινε διακριτική και ταυτόχρονα υποστηρικτική σε όλη την περίοδο που μας ενδιαφέρει, ενώ δύο πόλεις, η Αθήνα και το Βερολίνο, θεωρείται πως επεξεργάστηκαν περισσότερο τη σχέση μεταξύ τέχνης και πολιτικής, δίνοντας έμφαση μ' αυτό τον τρόπο στον κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πόλεις - Π.Π.Ε. που εξετάσαμε, είχαν τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας πολύ μεγαλύτερης θεματολογίας, απ' αυτήν, που τελικά ανέπτυξαν και η συνεισφορά τους στο σύγχρονο διάλογο, που εξελίσσεται στα πλαίσια της Ε.Ε., θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ουσιαστικότερη και πιο δημιουργική. Όπως αναφέρει και ο Myerscough,

«Η εντύπωση των Ευρωπαίων πολιτών, κατά τον πρώτο κύκλο του θεσμού, ήταν πως ο θεσμός εμφανιζόταν περισσότερο ως μια πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, που διανέμουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες των πόλεων πολιτιστικά αγαθά και λιγότερο ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτοβουλίες»

(J. Myerscough, 1994: 36)

Ο θεσμός θα μπορούσε να εξελιχθεί, λαμβάνοντας υπόψη του την αφετηριακή του υπόσταση, όπως αυτή προσδιορίστηκε στο κεντρικό motto της Αθήνας - Π.Π.Ε., («Πολίτης και Ευρωπαϊκή Συνείδηση»), ένα σύνθημα, που έθεσε εξ αρχής το ζήτημα της ευρωπαϊκής 'ιθαγένειας' (European citizenship) στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών κοινωνιών και δυνητικά του θεσμού της Π.Π.Ε. Βέβαια, ο θεσμός δεν θα μπορούσε να φθάσει μέχρι του σημείου να προτείνει μια 'μεταλλαγμένη', 'νέα' ευρωπαϊκή ταυτότητα, χωρίς αναφορές στις ιδιαιτερότητες των χωρών – μελών, αλλά και την 'πολιτισμική' / 'πολιτιστική' κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια ταυτότητα δεν είναι ούτε εφικτή, ούτε και επιθυμητή. Θα μπορούσε, όμως, να συμβάλει περισσότερο στην «στροφή προς το μέλλον», που χρειαζόταν και χρειάζεται η Ένωση για να υλοποιήσει τους γενικούς της στόχους, την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, τη σύγκλιση προς ένα «κοινό πεπρωμένο». Η ίδια διαθέτει μια σειρά ασφαλιστικών δικλείδων, ικανών να αποτρέπουν φαινόμενα ομογενοποίησης ή συγκρητισμού και να ενθαρρύνουν την *πολυλογική* ένταξη κάθε χώρας στο ευρωπαϊκό (πολιτιστικό) 'γίγνεσθαι'. Μια απ' αυτές τις δικλείδες θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το αισιόδοξο είναι, πως πέρα από την εξυπηρέτηση κάποιων βασικών στόχων, μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετάσαμε, υπήρξε μια ανανέωση στη θεματολογία των εκδηλώσεων και δράσεων [τουρισμός, εκπαίδευση, επανασύνδεση της αρχιτεκτονικής τέχνης με την τέχνη των πόλεων (urbanism), κινητοποίηση των νέων κ.ά.], όπου η συμμετοχή του κοινού αυξήθηκε με το χρόνο και όπου 'έσπασαν' τα σύνορα μεταξύ 'υψηλής' και 'λαϊκής' κουλτούρας. Καθώς αποκτά λαϊκά ερείσματα, στο πέρασμά του από τον α' στον β' κύκλο ο θεσμός εμφανίζεται όλο και πιο ελκυστικός, και ίσως αυτός να είναι ένας ασφαλής τρόπος να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στη μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα.

Αρνητικό στοιχείο αποτελεί η αδυναμία των πόλεων - Π.Π.Ε. να υποστηρίξουν την περαιτέρω βιωσιμότητα μιας τέτοιας διάκρισης στα κατοπινά χρόνια. Στην καλλίτερη των περιπτώσεων, η εμπειρία του θεσμού αφομοιώνεται διοικητικά από τα τμήματα πολιτιστικού προγραμματισμού των τοπικών αυτοδιοικήσεων των κεντρικών δήμων. Όμως, αυτή η πρακτική απέχει πολύ από του να αξιολογεί και να εξελίσσει τα αγαθά και την εμπειρία, που αποκτήθηκαν από ένα τέτοιο γεγονός, προς όφελος όχι μόνο της πολιτιστικής, αλλά ευρύτερα της κοινωνικής τους εξέλιξης. Αυτό θα προϋπέθετε τη δημιουργία ενός φορέα, στον οποίο θα εκπροσωπούσαν όλοι οι φορείς της πόλης και όπου το κράτος και η διοίκηση θα είχαν την ελάχιστη αναγκαία παρουσία. Ο απολογισμός της χρονιάς, έστω με οικονομικούς όρους, όπως επεχείρησε η Γλασκόβη, προσέγγιση που κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνολική αποτίμηση των ωφελημάτων, που αποκόμισαν οι πόλεις, οι χώρες και η Ενωμένη Ευρώπη, θα συνέβαλε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ικανών να ωθήσουν την συνολική ανάπτυξη των πόλεων, οι οποίες μ' αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα συνολικής αστικής ανάπτυξης μέσα από τον πολιτισμό.

15.3.2. Τα Προγράμματα των Εκδηλώσεων – Οι τυπολογίες

Η απουσία οδηγιών για την κατάστρωση του Πολιτιστικού προγράμματος ήταν μια από τις απελευθερωτικές δυνάμεις, που επέτρεψε τις πόλεις να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να δώσουν το ιδιαίτερο στίγμα τους μέσα από την ερμηνεία της ιστορικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκρότησής τους. Κανένα άλλο πρόγραμμα στο χώρο του πολιτισμού δεν μπορεί να συγκριθεί με το μέγεθος, τη διάρκεια, τους στόχους και τον αριθμό των εμπλεκόμενων φορέων. Η εμπειρία προετοιμασίας αυτών των προγραμμάτων είναι μοναδική και ανεπανάληπτη για κάθε πόλη. Η κατάστρωση των προγραμμάτων απαιτούσε ικανότητες σύνθεσης και ενίοτε συμβιβασμού μεταξύ αντιτιθέμενων παραγόντων, όπως καλλιτεχνικό όραμα και πολιτικά ενδιαφέροντα, εκδηλώσεις διεθνούς επιπέδου και τοπικές πρωτοβουλίες, συνεργασία με εδραιωμένους φορείς και ανεξάρτητες ομάδες ή προσωπικότητες. Η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, η οποία καταγράφηκε σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά δεν παρήγαγε το ίδιο εποικοδομητικά αποτελέσματα, βοήθησε σημαντικά τον θεσμό να αποκτήσει την απαραίτητη ελάχιστη αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Η επιτυχία των προγραμμάτων εκδηλώσεων εξαρτήθηκε και από άλλους παράγοντες, όπως η συγκυρία (timing), η αρτιότητα, η οποία προϋποθέτει επάρκεια πόρων κλπ.¹⁰

Η εσωτερική λογική των προγραμμάτων διέθετε επίσης ποικιλία χρόνου προετοιμασίας – ένα εξάμηνο για την Αθήνα και ένας χρόνος για τις υπόλοιπες τρεις πόλεις-, εσωτερικής δομής – διαφορετικές κεντρικές ιδέες ή περισσότεροι άξονες, γύρω από τους οποίους οργανώθηκε το περιεχόμενο των εκδηλώσεων ή συνάφειας με τα πολιτισμικά / πολιτιστικά γεγονότα που οι

πόλεις διοργανώνουν σε ετήσια βάση.¹¹ Μέσα στο κοινό πλαίσιο για την ανάδειξη της τοπικής / εθνικής ιδιαιτερότητας / πολυμορφίας και της ένταξης σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, η θεματολογική συσχέτιση των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. οδήγησε στην εντόπιση συγκλίσεων και διαφοροποιήσεων. Οι τέσσερις πόλεις επέδειξαν διαφορετικές επιλογές και επιδόσεις στην οργάνωση των προγραμμάτων τους.¹² Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ τους είναι ενίοτε έντονες, δηλαδή οι τυπολογίες εμφανίζουν διαφορετική εσωτερική κατανομή των εκδηλώσεων μεταξύ των κατηγοριών – τύπων. Η ‘μονογραφική’ και συσχετιστική τυπολογική ανάλυση έδωσε κατά φθίνουσα αριθμητική σειρά υπεροχή στις εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν στις εκδηλώσεις επίσκεψης, συμμετοχής, στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πολιτισμού, θέασης και τέλος στις εκδηλώσεις κοινωνικού έργου. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε η αίσθηση, πως ο αριθμός των εκδηλώσεων ήταν πολύ μεγάλος και πως οι πόλεις θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των εκδηλώσεων.

Οι Π.Π.Ε., ήδη από την εποχή της Αθήνας, επέκτειναν τις δράσεις τους έξω από τα όρια του πολεοδομικού τους συγκροτήματος, περιλαμβάνοντας την περιφέρεια και ακόμη ευρύτερες περιοχές. Οι συνεργασίες αναπτύχθηκαν επίσης ευρύτερα, στα προάστια και την περιφέρεια, γεγονός που εμφανίζεται σε τέτοια κλίμακα για πρώτη φορά και που εντάθηκε με το χρόνο, στο πέρασμα προς τον β΄ κύκλο του θεσμού.¹³ Η γεωγραφική εξάπλωση του θεσμού, με εστία αναφοράς της πόλη – Π.Π.Ε. αποδείχθηκε από την αρχή μια επιτυχημένη επιλογή, καθώς υιοθετήθηκε σχεδόν από το σύνολο των πόλεων – Π.Π.Ε., που εξετάσαμε, με περισσότερο εκτεταμένες αναφορές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και λιγότερο τη Λισσαβόνα. Το πρότυπο αυτό ακολουθήθηκε και κατά τον β΄ γύρο.¹⁴

Στα θετικά του θεσμού καταγράφηκαν η δι-ευρωπαϊκή δικτύωση και η συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ένα όφελος με διάρκεια πέρα από τη χρονιά του θεσμού. Οι συνεργασίες στο Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αφορούσαν στο θέατρο, το χορό, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, τις ταινίες κινηματογράφου, τα γεγονότα του δρόμου και της υπαίθρου. Τα οφέλη αυτά συνεχίστηκαν και στον β΄ κύκλο.¹⁵

Κατά τα πρώτα χρόνια του θεσμού υπερτερούσαν οι εκδηλώσεις των ‘κλασικών’ τύπων (θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού). Αργότερα εμφανίστηκαν τάσεις εξισορρόπησης τους με νέες κατηγορίες εκδηλώσεων, που εμφανίστηκαν ουσιαστικά μετά το 1990 (ο πολιτισμός με ‘π’ μικρό: εκδηλώσεις επίσκεψης, συμμετοχής και κοινωνικού έργου). Μέσα από την εξέλιξη αυτή προέκυψε, πως σε πρώτη φάση (1985 – 1990) κυριαρχούν οι εκδηλώσεις με ‘Π’ κεφαλαίο, ενώ αργότερα (1990 – 1997) καταγράφηκε μια σαφής τάση εξισορρόπησης και ‘σύμμειξης’ τους με εκδηλώσεις με ‘π’ μικρό. Εκδηλώσεις, που

ανήκουν στην αυθόρμητη λαϊκή δημιουργία (φεστιβάλ, γιορτές, εργαστήρια) έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς πραγματοποιήθηκαν σε χώρους καθημερινότητας και αναζωογόνησαν, έστω πρόσκαιρα, λησμονημένους αστικούς τόπους και γειτονιές. Μαζί με την αυξανόμενα αισθητή εμφάνιση των εκδηλώσεων του πολιτισμού ‘εκ των κάτω’, ενισχύθηκε και η ανθρωπολογική ερμηνεία του, καθώς στα επίσημα προγράμματα εμφανίσθηκαν δράσεις με αναφορά στον αθλητισμό, τον πολιτισμό των γεύσεων, τη λαϊκή τέχνη και την τοπική παράδοση, στοιχείο που παρατηρήθηκε και σε αρκετές από τις Π.Π.Ε. του δεύτερου κύκλου.¹⁶ Ένα πρόσθετο στοιχείο, που χαρακτηρίζει τη θεματολογική οργάνωση των προγραμμάτων είναι το κοινό στο οποίο απευθύνονται – άτομα με ειδικές ανάγκες ή δεξιότητες, παιδιά, μειονότητες.

Ο μέσος όρος των εκδηλώσεων, που προγραμματίστηκαν στις τέσσερις πόλεις είναι 5.973 εκδηλώσεις, σε ένα σύνολο 23.889 εκδηλώσεων, ο μεγάλος αριθμός οφειλόμενος στη Γλασκόβη (21.269 εκδηλώσεις). Η τυπολογική ανάλυση έδειξε, πως οι τέσσερις πόλεις διέθεταν αρκετά διαφοροποιημένα προγράμματα, η συσχετιστική αποτίμηση των οποίων έδειξε κάποια, ποσοτικά τουλάχιστον, χαρακτηριστικά: η Γλασκόβη διέθετε μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων, συνολικά και ανά κατηγορία, ακολουθούν εναλλασσόμενες οι άλλες τρεις πόλεις, με επικρατέστερες σε κάποιες κατηγορίες τη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη και κατ’ εξαίρεση την Αθήνα, η οποία είχε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα προετοιμασίας και εξάμηνη εφαρμογή του θεσμού (εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης). Πιο ισοσκελισμένα, από την άποψη της παρουσίας των ‘κλασικών’ και ‘λαϊκών’ εκδηλώσεων (εκδηλώσεις με ‘Π’ και ‘π’), εμφανίσθηκαν τα προγράμματα της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης, όπου η παρουσία της δεύτερης κατηγορίας είναι πιο έντονη. Από τους δείκτες ανά τύπο εκδηλώσεων, ο δείκτης των εκδηλώσεων επίσκεψης είναι ψηλά στην ιεραρχία, λόγω των προγραμμάτων επίσκεψης της Γλασκόβης και της Λισσαβόνας.

Ομοίως, οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου υφίστανται λόγω της σημασίας που απέδωσε σ’ αυτές η Γλασκόβη. Η καλή θέση των εκδηλώσεων συμμετοχής οφείλεται εν μέρει και στη Θεσσαλονίκη, η οποία οργάνωσε ένα δίκτυο εργαστηρίων και εντευκτηρίων στο σύνολο του Π.Σ.Θ. Τέλος, η πρωτοκαθεδρία των εκδηλώσεων θεάματος / ακρόασης, η οποία εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις του δείγματος, οφείλει αρκετά στην φιλοσοφία του θεσμού, όπως αυτή διατυπώθηκε ήδη από την εποχή της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*, όπου το θέατρο ειδικά αξιοποιήθηκε ως ‘όχημα’ για την οικοδόμηση του περιεχομένου του στα κατοπινά χρόνια. Οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και επίσκεψης διαθέτουν μακράν τα καλλίτερα ποσοστά, ενώ και οι εκδηλώσεις συμμετοχής καταγράφουν μια ενδιαφέρουσα παρουσία. Η τυπολογική ανάλυση δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με αντίστοιχες του β’ κύκλου, καθώς η πληροφορία, κυρίως από την Αναφορά Palmer / Rae δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί στη βάση της

τυπολογίας, που πρότεινε η έρευνα.

15.3.3. Συγκριτικοί πολεολογικοί δείκτες

Ο γενικός και συγκριτικός πολεολογικός δείκτης, που βρέθηκε για το σύνολο των εκδηλώσεων στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. του δείγματος, είναι 1 εκδήλωση / 111 κατοίκους του κεντρικού δήμου. Οι πολεολογικοί δείκτες διαφέρουν αισθητά από πόλη σε πόλη. Τον μικρότερο δείκτη - και άρα την καλλίτερη αναλογία εκδηλώσεων ανά κάτοικο - παρουσίασε η Γλασκόβη (1 εκδ. / 33 κατ.) και τον μεγαλύτερο η Λισσαβόνα (1 εκδ. / 1.130 κατ.). Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα βρέθηκαν κάπου ενδιάμεσα (Θεσσαλονίκη: 1 εκδ. / 659 κατ. και Αθήνα: 1 εκδ. / 617 κατ.). Εκτός δείγματος, το Άμστερνταμ - Π.Π.Ε. 1987 βρέθηκε να έχει αντίστοιχο πολεολογικό δείκτη 1 εκδ. / 681 κατ., πολύ κοντά στους δείκτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,¹⁷ το Λουξεμβούργο 1 εκδ. / 155 κατ. και η Κοπεγχάγη 1 εκδ. / 2.033 κατ.¹⁸

Από το σύνολο των πόλεων, η Γλασκόβη διαθέτει τους καλλίτερους ειδικούς πολεολογικούς δείκτες για κάθε τύπο εκδηλώσεων (Θ/Α: 1/98, ΘΕ: 1/632, ΕΕΠ: 1/326, ΕΠ: 1/89, ΣΥΜ: 1/232, ΚΕ: 1/2.581) και η Αθήνα τους δυσμενέστερους (Θ/Α: 1/718, ΘΕ: 1/6.010, ΕΕΠ: 1/28.333, ΕΠ: 1/118.999, ΣΥΜ: 1/54.091, ΚΕ: -), με αμέσως επόμενη τη Λισσαβόνα και κατόπιν τη Θεσσαλονίκη. Η συσχέτιση των προγραμμάτων ανέδειξε τις ιδιαιτερότητες κάθε πόλης σ' αυτό το θέμα, δηλαδή κάποιες πόλεις, είτε διέθεταν εκ των προτέρων, είτε προγραμματίσαν με αφορμή τον θεσμό, σημαντικές εκδηλώσεις σε μια ή περισσότερες τυπολογίες, όπως, π.χ., η επιμονή της Θεσσαλονίκης σε εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης ή της Γλασκόβης σε εκδηλώσεις επίσκεψης. Αυτό σημαίνει, πως οι τέσσερις πόλεις δεν μπορούν να ταξινομηθούν αυστηρά σε μια σειρά καθώς, για έναν τύπο π.χ., μπορεί να έρχονται δεύτερες και για έναν άλλον τρίτες και μόνο ο μέσος δείκτης κάθε τύπου εκδηλώσεων μπορεί να οδηγήσει σε μια κάποια ταξινόμηση. Αυτό το εύρημα από μόνο του συνιστά απόδειξη της πολυμορφίας και μοναδικότητας, που έδειξε κάθε πόλη, ως προς την κατάστρωση του Προγράμματός της. Έτσι, ο μέσος συγκριτικός δείκτης των εκδηλώσεων θεάματος / ακρόασης είναι 1 εκδ./ 269 κατ., των εκδηλώσεων θέασης 1 εκδ. / 1.689 κατ., των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού 1 εκδ. / 1.154 κατ., των εκδηλώσεων επίσκεψης 1 εκδ. / 340 κατ., συμμετοχής 1 εκδ. / 820 κατ. και κοινωνικού έργου 1 εκδ. / 9.816 κατ. Τον μικρότερο δείκτη - και άρα την καλλίτερη αναλογία - εμφάνισαν οι εκδηλώσεις θεάματος / ακρόασης και τον μεγαλύτερο οι εκδηλώσεις κοινωνικού έργου, οι οποίες ουσιαστικά εμφανίσθηκαν με τη Γλασκόβη - Π.Π.Ε. 1990 και έκτοτε ατόνησαν αισθητά.¹⁹ Η συσχετιστική επεξεργασία των τύπων δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στις σχετικές μονογραφίες, οι εκδηλώσεις έτειναν να οργανώνονται θεματολογικά και όχι τυπολογικά, ώστε να είναι μερικές φορές δύσκολη η ταξινόμησή τους στους τύπους, που πρότεινε η ανάλυση. Αυτή η τάση, της θεματολογικής, αντί

της τυπολογικής οργάνωσης των προγραμμάτων, έδωσε ασφαλώς πιο ολοκληρωμένο νόημα στις επιμέρους δράσεις, αλλά δεν φαίνεται να εξελίχθηκε ιδιαίτερα κατά τον δεύτερο κύκλο.²⁰

Παράλληλα καταγράφηκε, χωρίς να είναι δυνατή κάποια επαρκής ερμηνεία, η πενιχρή έως ανύπαρκτη παρουσία των εκδηλώσεων επίσκεψης στα προγράμματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι οποίες όφειλαν, μέσα απ' αυτό το διεθνές γεγονός και τα οργανωμένα προγράμματα διαδρομών, να αναδείξουν τα μοναδικά στον κόσμο πολιτισμικά τους τεκμήρια (αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά κ.ά.). Οι καινοτομίες, που αποδίδονται στη Γλασκόβη, αφορούν στην εισαγωγή για πρώτη φορά στο επίσημο Πρόγραμμα των τύπων εκδηλώσεων επίσκεψης, συμμετοχής και κοινωνικού έργου, έστω και αν οι τελευταίες αποτέλεσαν ταυτόχρονα μέρος των κοινωνικών προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης α', β' και γ' βαθμού. Η εισαγωγή αυτών των τύπων συνέβαλε στη μεγαλύτερη συμμετοχή και αποδοχή του θεσμού εκ μέρους του κοινού, με αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση της δημοφιλίας και αποτελεσματικότητάς του, αποκτώντας, μ' αυτό τον τρόπο, λαϊκά ερείσματα.

15.3.4. Αρχιτεκτονικές & Αστικές Παρεμβάσεις - τυπολογίες

Τα Προγράμματα των Αρχιτεκτονικών και Αστικών Παρεμβάσεων στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, ώστε στο τέλος να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη συναίνεση. Η πρακτική, όμως αυτή, δεν συνοδεύθηκε σε όλες τις περιπτώσεις από αναλυτική καταγραφή των αναγκών σε γενικές και ειδικές υποδομές. Η ερευνητική προσέγγιση των αναγκών και των δυνατοτήτων των πόλεων πριν από το θεσμό, σε σύνθεση με την αναγκαία δημόσια διαβούλευση, θα εξασφάλιζαν την απαιτούμενη γνώση για το πού βρίσκονται και πού θέλουν να πάνε οι πόλεις, ενώ έδωσε την αφορμή σε κάποιους να μιλήσουν ακόμη και για 'συμβιβασμό'.²¹

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις Αστικής ή / και Αρχιτεκτονικής κλίμακας (Α. & Α.), ήταν ήδη έτοιμες σε μελετητικό επίπεδο και η υλοποίησή τους απλά επισπεύσθηκε μέσα από την ένταξή τους στο Πρόγραμμα των έργων της Π.Π.Ε. Τουλάχιστον στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο θεσμός λειτούργησε ως καταλύτης, συμβάλλοντας εις το να ενεργοποιηθούν φάκελοι μελετών, οι οποίοι ενέμεναν επί χρόνια στα συρτάρια τη χρηματοδότησή τους. Η Αθήνα, η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στην υπάρχουσα υποδομή, με παρεμβάσεις αποκατάστασης / εμπλουτισμού / επανάχρησης / ανάδειξης, ενώ η Θεσσαλονίκη προχώρησε παράλληλα και σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νέων πολιτιστικών υποδομών, το μεγαλύτερο του α' κύκλου, το οποίο εν μέρει υλοποιήθηκε μέχρι το 1997.

Ένα από τα ζητήματα, που καθόρισαν το τελικό σχεδιαστικό προϊόν, είναι και ο τρόπος ανάθεσης των μελετών. Ο συνήθως περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος οδήγησε, όπως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, σε ιδιαίτερες διαδικασίες, παρακάμπτοντας 'νομότυπα', την

ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού μητρώου μελετητών. Αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση του κόστους των έργων και πολλές φορές την επιβράδυνση, αντί της επίσπευσης υλοποίησής τους. Η πόλη εξισορρόπησε κατά κάποιο τρόπο αυτή την ‘εκτροπή’, με την προκήρυξη πανελλήνιων και διεθνών διαγωνισμών αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερομένων και να ανοίξει ένας δημόσιος, ανοικτός διάλογος για την πόλη και το μέλλον της.²²

Στο καθεαυτό κείμενο έγινε λεπτομερής ‘μονογραφική’ και συσχετιστική ανάλυση της Συνολικής και της Νέας Πολιτιστικής Υποδομής και εξήχθησαν συμπεράσματα για τον τρόπο, που κάθε πόλη αξιοποίησε τις υπάρχουσες υποδομές και προγραμμάτισε νέες. Απ’ αυτή την ανάλυση προέκυψε, πως, τόσο η υπάρχουσα, όσο και η νέα πολιτιστική υποδομή, είναι σε κάθε πόλη διαφοροποιημένες και πως κάθε πόλη εμφανίζεται να ενθαρρύνει περισσότερο κάποιους τύπους εγκαταστάσεων έναντι άλλων. Καταγράφηκαν συνολικά 870 Ε. & Δ. Π., από τις οποίες, οι 381 εντοπίστηκαν στη Γλασκόβη (43,79%), 204 στη Θεσσαλονίκη (23,45%), 189 στη Λισσαβόνα (21,73%) και 96 στην Αθήνα (11,03%). Η Γλασκόβη έρχεται μακράν πρώτη σε συνολικό αριθμό εγκαταστάσεων, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, κατόπιν η Λισσαβόνα και τέλος η Αθήνα (εξάμηνη διάρκεια). Παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες για το εκτεταμένο πρόγραμμα, η Θεσσαλονίκη φαίνεται απλά πως κατέκτησε μια αξιοπρεπή θέση, σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις – Π.Π.Ε., γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τους αντίστοιχους πολεοδομικούς δείκτες.

Η Συνολική Πολιτιστική Υποδομή, την οποία προγραμμάτισε κάθε πόλη – Π.Π.Ε. ήταν σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων. Η Αθήνα έδωσε έμφαση στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, η Γλασκόβη στις εγκαταστάσεις θέασης και επίσκεψης, η Λισσαβόνα στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης, ενώ η Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα περισσότερο ισοσκελισμένο πρόγραμμα εγκαταστάσεων (θέασης, θεάματος/ ακρόασης, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού).

Στην αρχιτεκτονική κλίμακα των παρεμβάσεων διαπιστώθηκε, πως τα προγράμματα στρέφονται σταδιακά προς σχετικά μεγάλα συγκροτήματα, με δυνατότητες πολυ-λειτουργικότητας, ευελιξίας και ταυτόχρονα μεγαλύτερης εξειδίκευσης, στις παρυφές των κέντρων πόλης ή και των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Αυτές οι αλλαγές αποδόθηκαν, μεταξύ άλλων, στην εξέλιξη και των προγραμμάτων εκδηλώσεων, όπου άρχισε, όπως ήδη αναφέρθηκε, να υπερισχύει η θεματολογική ή νοηματική, αντί της τυπολογικής ή κατηγορικής διάρθρωσής τους, με αυξημένες απαιτήσεις σε πολυ-λειτουργικούς χώρους και σύνθετα κτιριολογικά προγράμματα. Η τάση αυτή, όμως, ενείχε και κινδύνους, με την έννοια, πως η μεγάλη κλίμακα αυτών των παρεμβάσεων δημιουργεί συνθήκες διάλυσης του αστικού ιστού και

απομόνωσης από την περιβάλλουσα αστική χωρική δομή, στην περίπτωση, που αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι Αστικές Παρεμβάσεις, ως μέρος των επισήμων προγραμμάτων έργων, έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα από το 1990 και μετά, ενώ συναντώνται σε επίπεδο προθέσεων ήδη από την Αθήνα (1985). Αυτά τα μείζονα προγράμματα αστικού σχεδιασμού αφορούσαν εκτεταμένες σύνθετες ενότητες, αποτελούμενες κυρίως από προγράμματα αναβάθμισης περιοχών κατοικίας (Γλασκόβη), επανάχρησης δημοσίων κτιρίων (Λισσαβόνα), ή συνολικότερης αναδιάρθρωσης δημοσίων κτιρίων και πλεγμάτων ανοικτών δημοσίων χώρων (Θεσσαλονίκη). Το μείζον αυτό θέμα, το οποίο συσχετίζει κατά τον καλλίτερο τρόπο τις δύο έννοιες του ‘ευρωπαϊκού πολιτισμού’ και της ‘ευρωπαϊκής πόλης’, απασχόλησε τους διοργανωτές και στην ενότητα του προβληματισμού για το μέλλον των συγκεκριμένων πόλεων και της ευρωπαϊκής πόλης γενικότερα, ήδη από το Έτος της Αθήνας. Γι’ αυτό μπορεί να ισχυρισθεί κανείς, πως ο θεσμός της Π.Π.Ε. ενίσχυσε και ενισχύθηκε από το αναδυόμενο γνωστικό πεδίο του Αστικού σχεδιασμού, ως η επιστήμη και ταυτόχρονα η τέχνη των πόλεων, ικανή να επιλύει τα προβλήματα, στα οποία απέτυχαν τόσο η αρχιτεκτονική, όσο και η πολεοδομία. Γι’ αυτό και ο δημόσιος χώρος, η κεντρική έννοια του Αστικού σχεδιασμού, με το χρόνο κατέκτησε την κεντρική σκηνή του προβληματισμού των επιτροπών προγραμμάτων των Π.Π.Ε. και γι’ αυτό αξιοποιήθηκε ως η κεντρική έννοια χωρικής ανάλυσης στην παρούσα έρευνα.

Η ταχύτητα, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές εκπόνησης των επιμέρους μελετών, δεν άφησε πολλά περιθώρια σχολαστικής επεξεργασίας του κορυφαίου ζητήματος της χωρικής ένταξης μιας αστικής / αρχιτεκτονικής παρέμβασης στην εκάστοτε ευρύτερη λειτουργική / αστική δομή, εκτός εάν αυτό είχε ήδη τύχει επεξεργασίας προηγουμένως και εκτός του προγράμματος της Π.Π.Ε., πράγμα σπάνιο. Υπ’ αυτή την έννοια, θα ευσταθούσε ο ισχυρισμός, πως πιο πετυχημένες μπορούν να θεωρηθούν οι παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική κλίμακα, παρά στην αστική, καθώς στην πρώτη περίπτωση η προεργασία ήταν μεγαλύτερη, ενώ στη δεύτερη απουσίαζαν ακόμη και οι ερευνητικές εργασίες, οι οποίες προηγούνται των μελετών, και οι οποίες φροντίζουν για την ένταξη κάθε σημειακής παρέμβασης στην ευρύτερη αστική δομή. Γενικά, οι Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις θεωρούνται ως το πλέον μακροπρόθεσμο όφελος, που απέφερε ο θεσμός στις ευρωπαϊκές πόλεις και αυτό ισχύει και για τις πόλεις – Π.Π.Ε. του β’ γύρου.²³

Η ανάλυση της τυπολογικής κατανομής των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού (Ε. & Δ. Π.) έδειξε, πως από ένα σύνολο 870 Ε.&Δ.Π., οι εγκαταστάσεις θέασης έρχονται πρώτες (316, 36,32%) κατόπιν συμμετοχής (224, 25,75%), θεάματος / ακρόασης (140, 16,92%),

επίσκεψης (112, 12,87%) και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού (78, 8,97%). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες θα μπορούσαν να έχουν καλλίτερη παρουσία, με το δεδομένο, πως η έννοια του ‘πολιτισμού’ διαθέτει έντονη την πνευματική διάσταση και παραγωγή στην Ευρώπη, η οποία, όμως, δεν βρήκε το αντίστοιχο της σε σημαντικό αριθμό ανάλογων χώρων (π.χ., συνεδριακά κέντρα, βιβλιοθήκες κλπ.). Αντίστοιχα, οι ιστορικοί και οι σύγχρονοι χώροι για προγραμματισμένες επισκέψεις ήταν σχετικά λίγοι, ειδικά στις δύο ελληνικές πόλεις, γεγονός που δεν δικαιολογείται από τον πλούτο της ιστορικής και σύγχρονης πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής δημιουργίας αυτών των πόλεων και πάντως, δεν συμπλέει με τις διακηρύξεις και δεσμεύσεις τουλάχιστον του φακέλου υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης.

Με αφετηρία αρκετά διαφοροποιημένα προγράμματα εκδηλώσεων, κάθε πόλη οργάνωσε ένα διαφορετικό πρόγραμμα εγκαταστάσεων, ενώ δόθηκε διαφοροποιημένη έμφαση σε διαφορετικές κατηγορίες Ε. & Δ. Π. Πιο ισοσκελισμένο εμφανίστηκε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, κατόπιν της Αθήνας, της Λισσαβόνας και τέλος της Γλασκόβης, η οποία παρουσίασε και τη μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Ε. & Δ. Π. Η Γλασκόβη αξιοποίησε και μια μεγάλη ποικιλία δημοσίων κτιρίων για δράσεις κοινωνικού έργου, όσο καμιά προηγούμενη ή επόμενη πόλη – Π.Π.Ε., ενώ παρουσίασε ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη διακύμανση σε απόλυτους αριθμούς. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν και το πλέον ισοσκελισμένο, εμφανίστηκε με χαμηλά ποσοστά στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και τις Ε. & Δ. επίσκεψης. Στο σύνολο του δείγματος, οι διακυμάνσεις εμφανίζονται να πριμοδοτούνται κυρίως από τα μεγάλα ποσοστά των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης και κατόπιν θέασης, σε βάρος κυρίως των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και των εγκαταστάσεων επίσκεψης και συμμετοχής.

Στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας και για το σύνολο του δείγματος, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ενδεικτικές των ποιοτικών επιλογών κάθε πόλης. Έτσι, π.χ., στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης, τη σημαντικότερη παρουσία κατέγραψαν τα θέατρα (Αθήνα) ή οι μουσικές εκδηλώσεις (Λισσαβόνα) και στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θέασης οι πολυ-λειτουργικοί χώροι (Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη) ή τα μουσεία (Θεσσαλονίκη). Ένα στοιχείο άξιο προσοχής είναι το γεγονός, πως η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα επέλεξαν να διεξαγάγουν το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων αυτής της κατηγορίας στα μεγάλα πολυ-λειτουργικά τους κέντρα, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, επέλεξαν την διασπορά τους στα πνευματικά κέντρα και τους πολυ-λειτουργικούς πολιτιστικούς χώρους των περιφερειακών δήμων, ένα στοιχείο αρκετά προωθημένο σε σχέση με τις σύγχρονες αντιλήψεις του αστικού σχεδιασμού.

Από την άποψη της κατανομής των Ε. & Δ. Πολιτισμού σε εγκαταστάσεις, που φιλοξενούν

εκδηλώσεις Πολιτισμού με ‘Π’ κεφαλαίο και εγκαταστάσεις, που φιλοξενούν εκδηλώσεις με ‘π’ μικρό, βρέθηκε πως καλλίτερη κατανομή είχε το πρόγραμμα της Λισσαβόνας (47,09% στην πρώτη ενότητα και 52,91% στη δεύτερη), κατόπιν της Θεσσαλονίκης (62,75% στην πρώτη ενότητα και 37,25% στη δεύτερη), κατόπιν της Γλασκόβης (89,24% στην πρώτη ενότητα και 10,76% στη δεύτερη) και τέλος της Αθήνας (92,7% στην πρώτη ενότητα και 7,30% στη δεύτερη). Γενικότερα, η φορά αύξησης των υποδομών της δεύτερης περίπτωσης βρέθηκε ομόρροπη της χρονικής τροχιάς, δηλαδή οι εγκαταστάσεις αυτές βαίνουν αυξανόμενες με το χρόνο, από την Αθήνα (1985) στη Θεσσαλονίκη (1997). Επομένως, μπορούμε να ισχυρισθούμε, πως από την άποψη του συνόλου των υποδομών πολιτισμού, που προγραμματίστηκαν στα πλαίσια του θεσμού, παρατηρήθηκε ένας ‘εκδημοκρατισμός’ ως προς το λειτουργικό περιεχόμενο των Ε. & Δ. Π. και μια προσπάθεια ο θεσμός να αποκτήσει ‘λαϊκό’ έρεισμα, διεισδύοντας στις συνοικίες των παλαιότερων και νεοτέρων επεκτάσεων των πόλεων – Π.Π.Ε. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια τη χωρική ‘σύμπλεξη’ του θεσμού με άλλες αστικές χρήσεις και την εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων με μικρότερη κινητικότητα, φθάνοντας μέχρι και σε υποβαθμισμένες και μειονεκτούσες αστικές περιοχές.

15.3.5. Συγκριτικοί πολεοδομικοί δείκτες

Η ανάλυση προχώρησε στην εξαγωγή συγκριτικών πολεοδομικών δεικτών σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο της Συνολικής πολιτιστικής υποδομής, στο επίπεδο των διαφόρων τύπων – κατηγοριών (π.χ., εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης) και στο επίπεδο των υποκατηγοριών (π.χ., θέατρα). Ο μέσος συγκριτικός δείκτης Συνολικής πολιτιστικής υποδομής βρέθηκε 1 εγκ. / 3.047 κατ., κοντά στους δείκτες της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης. Τον καλλίτερο συγκριτικό γενικό δείκτη διαθέτει η Γλασκόβη (1 εγκ. / 1.809 κατ.), ακολουθεί η Θεσσαλονίκη (1 εγκ. / 3.462 κατ.), κατόπιν η Λισσαβόνα (1 εγκ. / 3.492 κατ.) και τέλος η Αθήνα (1 εγκ. / 6.198 κατ.).

Η εξαγωγή ειδικών πολεοδομικών δεικτών έδειξε τη Γλασκόβη να προηγείται, στο μεγαλύτερο μέρος των τύπων Ε. & Δ. Π. (θεάματος / ακρόασης, θέασης και επίσκεψης), η Αθήνα στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και η Λισσαβόνα στις εγκαταστάσεις συμμετοχής. Οι αναλογίες μεταξύ του καλλίτερου και του δυσμενέστερου δείκτη σε κάθε τύπο ποικίλλουν αισθητά. Στην κατηγορία θεάματος / ακρόασης η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του δυσμενέστερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 1,34. Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θέασης η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του δυσμενέστερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 6,68. Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του δυσμενέστερου (Λισσαβόνα) είναι 1: 4. Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων και διαδρομών επίσκεψης η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Γλασκόβη) και του δυσμενέστερου (Αθήνα) είναι 1:

75. Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων συμμετοχής η αναλογία μεταξύ του καλλίτερου δείκτη (Λισσαβόνα) και του δυσμενέστερου (Αθήνα) είναι 1: 12,88. Η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των παραπάνω αναλογιών δίνει και το μέτρο της συμβολής κάθε κατηγορίας στη Συνολική πολιτιστική υποδομή. Την καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου είχαν οι εγκαταστάσεις θέασης, κατόπιν συμμετοχής, θεάματος / ακρόασης, επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, γεγονός που υποδεικνύει τη μικρή ή μεγαλύτερη αποστασιοποίηση του θεσμού από τις πνευματικές του συνιστώσες.

Εγκαταστάσεις με την καλλίτερη αντιστοιχία στον πληθυσμό του κεντρικού δήμου είναι οι εγκαταστάσεις θέασης, ακολουθούν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, κατόπιν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, κατόπιν οι εγκαταστάσεις επίσκεψης και τέλος οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Το μεγαλύτερο βάρος από όλες τις κατηγορίες δόθηκε στις εγκαταστάσεις θέασης και το μικρότερο στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Παρατηρούμε, επίσης, πως, δίπλα στις καθιερωμένες κατηγορίες που παράγουν συνήθως πολιτισμό «εκ των άνω» (θεάματος ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού), εμφανίζεται και μια σαφής τάση καθιέρωσης των κατηγοριών, που παράγει ο πολιτισμός «εκ των κάτω» (Ε. & Δ. επίσκεψης και εγκαταστάσεις συμμετοχής). Η καλή θέση των εγκαταστάσεων συμμετοχής οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά της Λισσαβόνας και της Θεσσαλονίκης, με πρώτη 'διδάξασα' τη Γλασκόβη.

Η εξαγωγή επιμέρους δεικτών για κάθε υποκατηγορία Ε. & Δ. Π. ανέδειξε τις εσωτερικές διακυμάνσεις σε κάθε κατηγορία. Στην κατηγορία των εγκαταστάσεων θεάματος / ακρόασης καλλίτερους δείκτες εμφάνισε τα θέατρο / χοροθέατρο, στην κατηγορία της θέασης τα μουσεία και οι κλειστοί εκθεσιακοί χώροι, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με αισθητή την πενιχρή παρουσία των συνεδριακών κέντρων, στις Ε. & Δ. επίσκεψης το προβάδισμα είχαν οι ιστορικοί χώροι, ενώ καταγράφηκε και εδώ η απουσία των δύο ελληνικών πόλεων. Στις εγκαταστάσεις συμμετοχής καλλίτερους δείκτες εμφάνισαν τα φεστιβάλ και οι γιορτές, με ισχυρή την παρουσία της Γλασκόβης και της Θεσσαλονίκης, ενώ η διεξαγωγή των εκδηλώσεων κοινωνικού έργου σε προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις άλλων χρήσεων, καθώς και η μηδαμινή παρουσία τους στην Αθήνα και τη Λισσαβόνα οδήγησαν στον αποκλεισμό αυτής της υπο-κατηγορίας από τη συνολική συγκριτική διαδικασία.

15.3.6. Οι Νέες Εγκαταστάσεις και Διαδρομές Πολιτισμού

Η σχέση των φορέων προγραμματισμού και υλοποίησης των νέων αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων με τους φορείς των Π.Π.Ε. ποικίλλει, όπως και ο βαθμός ανεξαρτησίας τους από την αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση. Μεγαλύτερη αυτονομία και των δύο φορέων παρατηρήθηκε στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, ο τρόπος εκπόνησης των

αναγκαίων μελετών ακολούθησε έναν μάλλον νομότυπο τρόπο, από εκπονήσεις μέσω των εμπλεκόμενων δήμων (Αθήνα), ή του κρατικού τομέα (Λισσαβόνα), την κατάρτιση ειδικού μητρώου μελετητών (Θεσσαλονίκη), μέχρι και την προκήρυξη μελετών και διαγωνισμών αστικής / αρχιτεκτονικής κλίμακας (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη). Η παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης των τρόπων αυτών αποκαλύπτει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, τον εκδημοκρατισμό των διαδικασιών και την αναζήτηση νέων ιδεών μέσα από το άνοιγμα του διαλόγου για την αστική και την αρχιτεκτονική δομή της πόλης. Ασφαλώς και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα προς την κατεύθυνση της διαφάνειας των αναθέσεων και της προκήρυξης των διαγωνισμών.

Η αύξουσα σημασία, που δόθηκε στις παρεμβάσεις αστικής κλίμακας, με κοινούς στόχους την αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών, την επανάχρηση εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων παραγωγής της βιομηχανικής εποχής, τη μίξη των (συμβατών) χρήσεων γης, την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, οδήγησε την έρευνα σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Αυτές κωδικοποιήθηκαν στην αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνιών, ως προς τον τρόπο προσδιορισμού, ανάλυσης και υλοποίησης των προτάσεων αστικών παρεμβάσεων και αξιοποίησης της διαθέσιμης, συσσωρευμένης και πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ο ‘δημόσιος χώρος’ και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, αν και όχι ακόμη επιστημολογικά επαρκώς προσδιορισμένα, εμφανίσθηκαν στο επίκεντρο των σχετικών κειμένων και συζητήσεων. Η αναγόρευση της έννοιας του ‘πολιτισμού’, ως κεντρικής έννοιας – κλειδί της επιζητούμενης αστικής αναδιάρθρωσης, έφερε στο προσκήνιο ξανά την επιστήμη και τέχνη του αστικού σχεδιασμού. Στις τέσσερις πόλεις του δείγματος παρακολουθήσαμε την ευρηματικότητα των επιτροπών, επιφορτισμένων μ’ αυτό το έργο, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη συνολική χωρική δομή με ένα πρωτοποριακό τρόπο, του οποίου τα αποτελέσματα αναμενόταν να έχουν θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την ταυτότητα της πόλης.

Από ένα σύνολο 136 νέων Ε. & Δ. Π., τα 55 ήταν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, τα 31 θέασης, 27 επίσκεψης, 23 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και 0 εγκαταστάσεις συμμετοχής. Οι τέσσερις πόλεις εναλλάσσονται στην κατάταξη, ως προς την τυπολογική κατανομή των Ε. & Δ. Π. Η Θεσσαλονίκη προηγείται στις κατηγορίες θεάματος / ακρόασης και θέασης, η Αθήνα στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, η Λισσαβόνα στις εγκαταστάσεις επίσκεψης. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν τις περισσότερες νέες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εύρημα ενθαρρυντικό για την πνευματική διάσταση του θεσμού και ενθαρρυντικότερο για την Ελλάδα, καθώς είναι γνωστή η συνεισφορά της

διαχρονικά στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τη μεγαλύτερη προσπάθεια για την κάλυψη της απόστασης, που την χώριζε από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σε ζητήματα πολιτιστικών υποδομών, κατέβαλε η Αθήνα, παρά τα μικρά χρονικά περιθώρια προετοιμασίας και διεξαγωγής του θεσμού και κατόπιν η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα είναι η ταυτόχρονα η πόλη με τη μεγαλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της Συνολικής Πολιτιστικής υποδομής, που αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. και του Προγράμματος Έργων, που καταρτίστηκε στα πλαίσια του ίδιου θεσμού, δηλαδή με την έναρξη του θεσμού ήταν έτοιμα και αξιοποιήθηκαν σχεδόν το σύνολο των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων.

Η Γλασκόβη συνέχισε την επιτυχημένη πορεία απόκτησης πολιτιστικών υποδομών, εμβληματικών για την πόλη, ικανών να συνεχίσουν να την προβάλλουν, ως πόλη αναγεννημένη με όχημα τον πολιτισμό. Η Γλασκόβη 1990 είναι η πρώτη πόλη του δείγματος, που ξεδίπλωσε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων, όπου αξιοποιήθηκε σημαντικό μέρος της γνώσης και της εμπειρίας του αστικού σχεδιασμού, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Λισσαβόνα έδωσε έμφαση στις εγκαταστάσεις επίσκεψης και συμμετοχής, στοχεύοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ‘Πολιτισμού’ και ‘πολιτισμού’, προκρίνοντας την εστίαση των παρεμβάσεων κατά μήκος ενός άξονα της ‘ρομαντικής’ Λισσαβόνας και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας της πόλης, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα της πολιτισμικής της ταυτότητας.

Η Θεσσαλονίκη προσπάθησε να δώσει το μεγαλύτερο δυνατό πλάτος και βάθος στην έννοια του πολιτισμού και στο όραμα του θεσμού, όπως αυτός είχε εξελιχθεί μέσα από την πορεία των δώδεκα χρόνων, στοχεύοντας στην προσέγγιση του μέσου αριθμητικού όρου των διαθέσιμων εγκαταστάσεων της Γλασκόβης και της Λισσαβόνας, ενώ ταυτόχρονα επιδόθηκε σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα για την επίλυση μερικών, από τα πλέον σημαντικά προβλήματα κλίμακας αστικού σχεδιασμού. Εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, οι έννοιες της αστικότητας και της αστικής ταυτότητας κατέστησαν οι έννοιες – κλειδιά οποιαδήποτε προσπάθειας αστικής παρέμβασης.

Ως μεγαλύτερες ή μικρότερες αστοχίες των προγραμμάτων Ε. & Δ. Π. καταγράφηκαν η παραμέληση από τις δύο ελληνικές πόλεις – Π.Π.Ε. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) της δυνατότητας ένταξης ικανού αριθμού νέων Ε. & Δ. επίσκεψης, ιδίως σε ό,τι αφορά στους ιστορικούς χώρους, τους οποίους η χώρα διαθέτει σε μεγάλο αριθμό και είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Επίσης, το εφήμερο των εγκαταστάσεων συμμετοχής σε όλες τις πόλεις του δείγματος, με αποτέλεσμα τη διάλυση των όποιων κοινωνικών πυρήνων και επαφών είχαν δημιουργηθεί μετά το πέρας διεξαγωγής του θεσμού. Τέλος, η μικρή σχετικά παρουσία στο σύνολο των νέων Ε. & Δ. Π. των

τεσσάρων πόλεων των νέων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού, παρά την πολύ καλή αφετηρία της Αθήνας και τις διαπιστωμένες μεγάλες ελλείψεις των υπολοίπων τριών πόλεων – Π.Π.Ε. σ' αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων.

Η τυπολογική, 'μονογραφική' και συσχετιστική, ανάλυση της Συνολικής και της Νέας Πολιτιστικής υποδομής απέδειξε, πως ο θεσμός, κατά την περίοδο 1985 – 1997, παρά τις σημαντικότερες προσπάθειες, διέτρεξε τον κίνδυνο να υποβαθμίσει τις πνευματικές συνιστώσες του και να διολισθήσει σε ένα «μεγάλο γεγονός» επικοινωνιακού χαρακτήρα (flagship project, mega-event), μέσω της υπέρμετρης πρωμοδότησης του ήχου και της εικόνας, έναντι του λόγου - και δη του κριτικού λόγου – και της πληροφορίας.

Οι ανοικτοί δημόσιοι χώροι, που δεν διέθεταν συγκεκριμένη πολιτιστική χρήση (π.χ., δρόμοι, πλατείες), αξιοποιήθηκαν περισσότερο από τη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα για δράσεις, όπως οι προγραμματισμένες Διαδρομές επίσκεψης, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αξιοποίησαν τις υπαίθριες εγκαταστάσεις τους, όπως, π.χ., τα υπαίθρια θέατρα. Οι δύο ελληνικές πόλεις είχαν μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης των υπαίθριων χώρων τους, είτε για διαδρομές, οι οποίες έλειψαν σχεδόν ολοκληρωτικά, είτε για ειδικές επισκέψεις ιστορικών και σύγχρονων χώρων.²⁴ Η αξία του πλέγματος των δημοσίων χώρων, ως δυνητικών υποδοχέων φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων, εκτιμήθηκε από αρκετές από τις πόλεις του δεύτερου κύκλου.²⁵ Για τη διεκπεραίωση του θεσμού συνεισέφεραν και νέοι, μη συμβατικοί χώροι, όπως πλοία, πλωτές εξέδρες, δημόσιοι κήποι, εφήμερες κατασκευές σήμανσης, όλα αρθρωμένα σε έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς, με έντονο συμβολικό περιεχόμενο.

15.4. Στρατηγικός σχεδιασμός και σχεδιασμός χωροθέτησης - Ο διάλογος για την πόλη

Το τελευταίο σκέλος της ανάλυσης, πριν από τη συντακτική, περιέλαβε δύο ενότητες: α) την ανάλυση της σχέσης των προγραμμάτων αστικών παρεμβάσεων με τα σχέδια των πόλεων – Π.Π.Ε., καθώς και τη χωρική κατανομή των αστικών παρεμβάσεων και των Ε. & Δ. Π. και β) τον βαθμό υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων και τον προβληματισμό για τη σχέση μεταξύ του θεσμού και της χωρικής δομής των πόλεων – Π.Π.Ε. Η (α) ενότητα περιέλαβε την ανάλυση της σχέσης των προγραμμάτων αστικών παρεμβάσεων με τις διάφορες κλίμακες προγραμματισμού και σχεδιασμού (ρυθμιστικά, γενικά πολεοδομικά σχέδια), τη θεματολογία των παρεμβάσεων, την αναζήτηση των κανόνων χωροθέτησής τους στα πολεοδομικά συγκροτήματα των πόλεων, τις συγκλίσεις ή αποκλίσεις στον τρόπο χειρισμού του αστικού και ιδιαίτερα του δημοσίου χώρου, τη χωρική κατανομή των Ε. & Δ. Π. και τις επιπτώσεις στη λειτουργική και χωρική δομή των ευρύτερων αστικών περιοχών αναφοράς, τη σχέση μεταξύ της τυπολογικής ταξινόμησης των νέων Ε. & Δ. Π. και της χωρικής κατανομής τους, τις

γενικότερες επιπτώσεις στη μορφολογική και λειτουργική δομή των πόλεων – Π.Π.Ε. Η (β) ενότητα αφορούσε στην εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης των προγραμμάτων αστικών / αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων μέχρι τη χρονιά του θεσμού και τον προβληματισμό για τη σχέση μεταξύ του θεσμού και της χωρικής δομής των πόλεων, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του θεσμού.

Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες πόλεις εμφάνισαν ελλιπή σχέση των προγραμμάτων τους με τα ρυθμιστικά και τα γενικά πολεοδομικά τους σχέδια, τα οποία, είτε ήταν σε εξέλιξη (Αθήνα, Λισσαβόνα), είτε δεν ήταν σε ισχύ (Γλασκόβη) της περιόδου της προετοιμασίας. Αυτή η αδυναμία είναι εμφανέστερη στις περιφερειακές συνοικίες, όπου τα Προγράμματα των έργων των Π.Π.Ε. δεν αρθρώθηκαν με τα προτεινόμενα τοπικά κέντρα και κέντρα περιοχής.

Επίσης, οι αστικές παρεμβάσεις εμφάνισαν ενδιαφέρουσες συγκλίσεις, ως προς τη φιλοσοφία της σχέσης του πολιτισμού με τη χωρική δομή της πόλης, τη θεματολογία και τη χωροθέτησή τους, την κατεύθυνσή τους προς υποβαθμισμένες αστικές περιοχές στις παρυφές των κέντρων πόλης ή στα ιστορικά κέντρα των πόλεων – Π.Π.Ε. Διαφοροποιήσεις εντοπίστηκαν στα περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένα προγραμματικά, τυπολογικά και χωρικά προγράμματα των αστικών παρεμβάσεων, τα οποία, στη μεγαλύτερη χωρική τους ανάπτυξη, περιέλαβαν σχεδόν το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη). Καθώς τα όρια μεταξύ των ήδη δρομολογημένων προγραμμάτων και αυτών, που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του θεσμού, ήταν μερικές φορές δυσδιάκριτα, αποδείχθηκε, πως ο θεσμός λειτούργησε σε κάθε περίπτωση ως *καταλύτης* προς την κατεύθυνση της αστικής χωρικής αναδιάρθρωσης των πόλεων – Π.Π.Ε. Στη Θεσσαλονίκη, ο πολιτισμός αναγορεύθηκε ως το κυριότερο εργαλείο της αναγκαίας μητροπολιτικής και αστικής αναδιάρθρωσης, όπως αποδείχθηκε και από τον μεγάλο συγκριτικά αριθμό εθνικών και διεθνών διαγωνισμών κλίμακας αστικού σχεδιασμού.

Από την άλλη πλευρά, οι αποκλίσεις εντοπίστηκαν στις διαφορετικές σχέσεις με τη συνολική χωρική δομή των πόλεων, στη σχέση με άλλες ήδη δρομολογημένες, αστικές παρεμβάσεις, στο βαθμό αυτονομίας τους, στην επικέντρωσή τους σε «έργα βιτρίνας» ή σε έργα αναζωογόνησης αστικών περιοχών κ.ά. Σ' αυτό το πλαίσιο, διαπιστώθηκε, πως σε αντίθεση με τα εκλεκτικιστικά σχέδια και τα πρώιμα νεωτερικά, στο σύνολο του δείγματος, τα 'οργανικά', τα νεωτερικά και τα μετα-νεωτερικά σχέδια φιλοξένησαν ελάχιστες εγκαταστάσεις πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού.

Ένας σημαντικός αριθμός από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις πολιτισμού στους περιφερειακούς δήμους δεν αξιοποιήθηκε (συνήθως πολυ-λειτουργικοί χώροι), όπως

επιβεβαιώνεται από διάφορες καταγραφές και προτάσεις φορέων. Η χωρική κατανομή των Ε. & Δ. Π. εμφάνισε, μέσα από την ποικιλότητά της, μερικούς σταθερούς κανόνες ή πρότυπα. Αυτά είναι η μεγάλη συγκέντρωση στα κέντρα πόλης και η κατακόρυφη αραίωσή τους στους περιφερειακούς δήμους, η παρουσία παλαιότερων συγκροτημάτων πολιτισμού στις παρυφές των κέντρων πόλης με τη μορφή πολιτιστικού ‘zoning’, η εμφάνιση ‘νέων’ εγκαταστάσεων σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, που προέρχονται κυρίως από αποκατάσταση / επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων άλλων χρήσεων. Η μετάβαση από μια μορφή πολιτιστικού ‘zoning’ στην ‘εμφύτευση’ της πολιτιστικής λειτουργίας σε υποβαθμισμένες και υπο-εξυπηρετούμενες αστικές περιοχές αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς συνέβαλε στη δημιουργία αστικών ‘πυρήνων’ κοινωνικότητας και ζωντανίας, στην περαιτέρω αναζωογόνηση και ανάκτηση αστικών περιοχών και κατ’ επέκταση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω της ανακύκλωσης του διαθέσιμου αστικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος.

Επιπρόσθετα, με δεδομένο τον τεράστιο πλούτο του αποθέματος των ιστορικών κτιρίων, ένα πολύ μικρό μέρος αυτών αξιοποιήθηκε. Σε μερικές περιπτώσεις, τα αναστηλωμένα / διατηρημένα κτίρια ανήκουν στην κατηγορία των εμβληματικών κτιρίων αυτών των πόλεων (Αθήνα: Παλιό Πανεπιστήμιο, Ιλίου Μέλαθρον - Νομισματικό Μουσείο, Γλασκόβη: Ca d’ Ogo, St Andrew’s, Λισσαβόνα: ολόκληρη η Sétima Colina, Θεσσαλονίκη: κινηματογράφοι Ολύμπιον, Μπεζεστένι). Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει το πλέον εκτεταμένο πρόγραμμα αναστήλωσης / επανάχρησης διατηρητέων κτιρίων, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του Ο.Π.Π.Ε. – Θ. ‘97.

Η συσχέτιση της τυπολογικής ταξινόμησης και της γεωγραφικής κατανομής των Ε. & Δ. Π. στο σύνολο του δείγματος έδειξε, πως οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη χωρική συγκέντρωση και ακολουθούν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και, τέλος, συμμετοχής. Οι τελευταίες εμφάνισαν αντίστροφη πυκνότητα από την περιφέρεια προς το κέντρο. Από τις Διαδρομές επίσκεψης, η Λισσαβόνα παρουσίασε το πλέον εκτεταμένο και οργανωμένο επίγειο δίκτυο, το οποίο, μαζί με επιλεγμένα δημόσια κτίρια και ανοικτούς δημοσίους χώρους, μεγιστοποίησε τις εντυπώσεις, που θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι επισκέπτες της πόλης εκείνη την περίοδο.

Η ανάλυση προχώρησε και στον εντοπισμό συγκλίσεων και αποκλίσεων αναφορικά με τη συσχέτιση της τυπολογικής και χωρικής κατανομής των Ε. & Δ. Π. σε κάθε πόλη- Π.Π.Ε. Διαπιστώθηκε, πως μέσα από τον γενικό κανόνα της τάσης συγκέντρωσης των Ε. & Δ. Π. προς το κέντρο και τις παρυφές του, οι αποκλίσεις είναι ισχυρές και ενδεικτικές των διαφόρων τρόπων, με τους οποίους κάθε πόλη αξιοποίησε τη χωροθέτησή τους. Στα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων, η Λισσαβόνα αποδείχθηκε η πλέον συγκεντρωτική και η

Θεσσαλονίκη η πλέον αποκεντρωτική.

Οι γενικότερες επιπτώσεις, που σημειώθηκαν στη μορφολογική και λειτουργική δομή των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., ήταν η επαναθεώρηση της χωροθέτησης των αστικών χρήσεων γης, ενίοτε η αναδιάρθρωσή τους σε μητροπολιτική κλίμακα, η ανάκτηση και επανάχρηση εγκαταλειμμένων κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων, η τόνωση των τοπικών κέντρων, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ακόμη και ελευθέρων χώρων, η δημιουργία πολυ-λειτουργικών, έναντι των επικρατούντων μονο-λειτουργικών αστικών πυρήνων, η ανακύκλιση του αστικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος. Μέσω των Διαδρομών επίσκεψης, κυρίως στη Γλασκόβη και τη Λισσαβόνα, κοινωνιολογήθηκαν τα νοήματα που ήθελαν οι πόλεις – Π.Π.Ε. να εκπέμψουν με αφορμή τον θεσμό: η Γλασκόβη ως μια πόλη – πρόδρομος της Βιομηχανικής Επανάστασης και η Λισσαβόνα ως η εκπρόσωπος του ρομαντισμού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Η αποκατάσταση / επανάχρηση / ανάκτηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων συνέβαλε επίσης σημαντικά, πέρα από τον εμπλουτισμό με πρόσθετες πολιτιστικές και ίσως ευρύτερα κοινωνικές υποδομές, επίσης στην προβολή του πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού αποθέματος και κατ' επέκταση στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και στη δημιουργία νέων 'μαγνητών' συλλογικότητας και ανάκτησης της ενίοτε χαμένης, ή ακόμη και τη δημιουργία νέας αστικότητας σ' αυτές τις πόλεις. Παρ' όλες τις αδυναμίες που αναφέρθηκαν, μέσω αυτών των διαδικασιών 'ανακύκλισης', οι αποφάσεις για τη χωρική κατανομή των αστικών / αρχιτεκτονικών έργων έδωσαν σε πολλές περιπτώσεις λαμπρά παραδείγματα αειφόρου αστικής ανάπτυξης, οδηγοί για την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων, σύμφωνα με τις αρχές της «συνεκτικής πόλης».

Τελειώνοντας με το (α), και στις τρεις πόλεις – Γλασκόβη, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη- τα μεγάλα φυσικά στοιχεία και ιδιαίτερα το νερό (ποτάμια, θάλασσα), έγιναν πόλοι έλξης μεγάλων και ενίοτε νέων, εμβληματικών για την πόλη εγκαταστάσεων πολιτισμού, μια πρακτική που εμφανίσθηκε λίγα χρόνια πριν από τον θεσμό (Γλασκόβη: S.E.C.C., Λισσαβόνα: Πολιτιστικό Κέντρο Belém, Θεσσαλονίκη: Θέατρο Γης, Μέγαρο Μουσικής), αλλά εξακολουθεί και μέχρι τις μέρες μας να απασχολεί τις πόλεις.

Οι τρεις πόλεις – Αθήνα, Γλασκόβη, Λισσαβόνα - είχαν σχεδόν το σύνολο των προγραμμάτων τους υλοποιημένο, ενώ η Θεσσαλονίκη ένα ποσοστό της τάξης του 65%. Τα μη υλοποιημένα έργα της *Θεσσαλονίκης – Π.Π.Ε. 1997* αφορούσαν και στις δύο κλίμακες, αστική και αρχιτεκτονική, με κορυφαίο το Μέγαρο Μουσικής, το οποίο εγκαινιάστηκε αργότερα (2000). Αποδείχθηκε, παρ' όλ' αυτά, πως η πόλη δεν κατέστρωσε ένα ανεδαφικό και 'μαξιμαλιστικό' πρόγραμμα, όπως επικρίθηκε από μερικούς κύκλους, αλλά ένα πρόγραμμα, το

οποίο, στη συνολική υλοποίησή του, θα εφοδίαζε την πόλη με τόσες εγκαταστάσεις πολιτισμού, όσες διαθέτουν κατά μέσο όρο οι άλλες δυτικοευρωπαϊκές πόλεις- τουλάχιστον οι δύο, που εντάχθηκαν στο δείγμα της ανάλυσης. Απλά, οι ελλείψεις της σ' αυτό τον τομέα ήταν πολύ μεγάλες, ο διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας σχετικά μικρός, όπως και η εμπειρία σε σχετικά εγχειρήματα.

Στο πλαίσιο του θεσμού, ο προβληματισμός για το μέλλον των πόλεων – Π.Π.Ε., αλλά και ευρύτερα των ευρωπαϊκών πόλεων, απαλλαγμένος από κάθε πρακτική δέσμευση, ανέδειξε δύο στοιχεία, τα οποία καθόρισαν τον διάλογο κατά τα επόμενα χρόνια, ενώ επηρέασαν, ως ένα βαθμό και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρωπαϊκή πόλη: α) η ανάρρηση της κλίμακας του αστικού σχεδιασμού στην κυρίαρχη θέση της προσπάθειας για την μητροπολιτική και αστική αναδιάρθρωση και β) η υιοθέτηση νέων εννοιών ή εννοιών ανασυρμένων από το προ-μοντέρνο αστικό και αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο.

Οι τρεις πόλεις, Γλασκόβη, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η Γλασκόβη και η Θεσσαλονίκη, προώθησαν τον σχετικό διάλογο μέσω εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και διαγωνισμών αστικού σχεδιασμού, δράσεων, δηλαδή, που άρθρωσαν τις έννοιες του ευρωπαϊκού και του τοπικού πολιτισμού αφενός και της ευρωπαϊκής πόλης αφετέρου, σε ένα 'corpus' θεωρητικών και πρακτικών αναζητήσεων. Μερικά από τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου υπήρξαν η επιβεβαίωση της απόρριψης των αρχών της μοντέρνας / νεωτερικής πολεοδομίας, η υιοθέτηση κάποιων εννοιών με κυρίαρχη παρουσία, όπως του 'ανοικτού δημοσίου χώρου', της 'αστικότητας', της 'αστικής ταυτότητας', η βούληση για τη λειτουργική / χρηστική και μορφολογική / συμβολική αναδιάρθρωση της αστικής χωρικής δομής, μέσα από μια 'ολιστική' προσέγγιση.

Οι προτάσεις που καταγράφηκαν, πέρα από τις ιδιαιτερότητες κάθε πόλης – Π.Π.Ε., συγκλίνουν στην αναγκαιότητα για πολυκεντρική, αντί της μονοκεντρικής οργάνωσης των πόλεων, στην επέκταση των περιοχών μικτών χρήσεων, στην αναδιάρθρωση / ανακύκλωση της διαθέσιμης αστικής γης και των κτιρίων, στην προώθηση των ήπιων αστικών παρεμβάσεων, στην αναζήτηση και ανάδειξη της αστικότητας, της χωρικής αστικής ταυτότητας και της δημόσιας εικόνας της πόλης, στην έμφαση στα 'κενά' (δημόσιοι χώροι), έναντι των 'πλήρων' (οικοδομικά τετράγωνα) της αστικής φυσικής δομής, στην ανασύσταση της συλλογικής μνήμης στη βάση της πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην αναθεώρηση με οικολογική ευαισθησία της σχέσης της πόλης με τη φύση.

Ακόμη και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου ο διάλογος εμφανίστηκε αρκετά συστηματοποιημένος, οι αδυναμίες του θεωρητικού υποβάθρου, κατά την εποχή της μετάβασης από το νεωτερικό στο μετα-νεωτερικό παράδειγμα, ήταν εμφανείς. Αυτή ακριβώς η αδυναμία

υπήρξε και το *raison d' être* της παρούσας διατριβής, η οποία προσπάθησε να δώσει επιστημολογική ‘νομιμοποίηση’ στις έννοιες αυτές και, συνδυάζοντας και επεκτείνοντας τις διαθέσιμες μεθοδολογίες, να προτείνει έναν επιστημολογικά αποδεκτό τρόπο ανάλυσής τους. Αναγνωρίζοντας την ‘αστική χωρική ταυτότητα’, ως την πλέον σύνθετη και δύσκολα αναλύσιμη έννοια, προσδιόρισε τη λειτουργική, τη συντακτική και τη συμβολική της διάσταση, καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης διαλεκτικής σχέσης μεταξύ τους. Η έρευνα εστιάσθηκε στη λειτουργική και ιδιαιτέρως στη συντακτική συνιστώσα της έννοιας, της οποίας την προέλευση πρότεινε από δύο επίσης σύνθετες συντακτικές έννοιες, την αστικότητα και την καταληπτότητα. Στη βάση αυτού του πολύπλοκου θεωρητικού υποβάθρου, η έρευνα επεχείρησε την ανάλυση των τεσσάρων πόλεων για το ‘πριν’ και το ‘μετά’ του θεσμού, με στόχο την ανεύρεση και διατύπωση των αρχών χωρικής οργάνωσης των δημοσίων χώρων και τον τυχόν μετασχηματισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών / ιδιοτήτων των δημοσίων χώρων τους, με αφορμή τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η γεωγραφική και προγραμματική συσχέτιση των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. έδειξε, πως στις τρεις πόλεις – Αθήνα, Γλασκόβη, Λισσαβόνα - τα προγράμματα των έργων δεν αρθρώθηκαν παρά ελάχιστα με τα ρυθμιστικά και τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, ενώ δεν αξιοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός διαθέσιμων εγκαταστάσεων πολιτισμού ή / και πολυλειτουργικών χώρων. Ένα μικρό μέρος του συνόλου των κηρυγμένων ως διατηρητέων κτιρίων περιλήφθηκε στα αντίστοιχα προγράμματα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι χωροθετημένη στα κέντρα πόλης. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις, που ανακτήθηκαν από επανάχρηση ιστορικών κτιρίων, εντοπίστηκαν στις περιοχές των κέντρων πόλης, με ‘εκλεκτικιστικό’ και λιγότερο με πρώιμο νεωτερικό σχέδιο, ενώ τα περισσότερα νέα κτίρια εντοπίστηκαν στην περιφέρεια των κέντρων και ευρύτερα. Καταγράφηκε επίσης η προτίμηση στη χωροθέτηση των Ε.&Δ.Π. κοντά στο υγρό στοιχείο (ποτάμια, θάλασσα), μια πρακτική που εμφανίσθηκε στις ευρωπαϊκές πόλεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

15.5. Η συντακτική ανάλυση (‘μονογραφική’ και συσχετιστική)

15.5.1. Η ‘μονογραφική’ συντακτική ανάλυση

15.5.1.1. Η συντακτική ανάλυση της Αθήνας - Π.Π.Ε. 1985 μετά την εφαρμογή του θεσμού, όπως και πριν απ’ αυτόν, έδειξε, πως αυτή εξακολούθησε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να λειτουργεί κυρίως πάνω στις αρχές της ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (correspondence model), δηλαδή να αναπαράγει τις αρχές της μοντέρνας ή νεωτερικής πολεοδομίας. Οι συντακτικές ιδιότητες εμφάνισαν χαρακτηριστικά ‘πόλωσης’ στο κέντρο πόλης, στην περιοχή του εκλεκτικιστικού σχεδίου με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών λειτουργιών και το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό απόθεμα.

Οι μεγάλες συμπτώσεις κλάδων των δύο δευτερογενών συντακτικών ιδιοτήτων (Αστικότητα, Καταληπτότητα) και της συντακτικής Ταυτότητας συνέβαλαν, εις το να διαθέτει η πόλη ένα συνεχές πλέγμα δημοσίων χώρων, που αντικατοπτρίζει την κοινωνική ζωή των κατοίκων, έχουν δυναμικά τη μέγιστη επισκεψιμότητα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν (περιορισμένες) ενδείξεις για τη συνολική χωρική δομή της πόλης. Αυτό το σύνθετο πλέγμα ενημερώνεται αυθόρμητα από την πανταχού παρούσα ιστορική διαδρομή της πόλης, διαθέτει, δηλαδή, μεγάλο πολιτισμικό φορτίο, που προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην χωρική πολιτιστική της Ταυτότητα. Σημαντική σύμπτωση καταγράφηκε ως προς τα σημεία μεγίστων τιμών (διασταύρωση οδών Πατησίων και Αγ. Μελετίου), πολύ μακριά από τα θεωρούμενα κεντρικά σημεία της πόλης, ένδειξη της αποσπασματικότητας στη σταδιακή επέκταση του σχεδίου πόλης.

Οι πολιτιστικές συντακτικές ιδιότητες, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., βρέθηκαν σε διακριτή σχέση με τις εντός του περιγράμματός τους Εγκαταστάσεις Πολιτισμού. Η πολιτιστική Ταυτότητα, εστιασμένη στο κέντρο πόλης, τονίσθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από το Σύνολο και τις Νέες Ε.Π., ενώ οι τρεις λογικές χωροθέτησης των Ε.Π. στο κέντρο και την περιφέρεια, ανέδειξαν τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες, που προέκυψαν μέσα από τον θεσμό της Π.Π.Ε. για πολιτιστική και ευρύτερα αστική αναδιάρθρωση, ιδιαίτερα εάν επιχειρούνταν κάποια συμβατότητα με τα εν εξελίξει σχέδια (Ρ.Σ.Α., Γ.Π.Σ.). Σε όλες τις περιπτώσεις, αξιοποιήθηκαν οι 'κλασικοί' τύποι εγκαταστάσεων, με τη μεγαλύτερη κεντρομόλο τάση να διαθέτουν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και τη μεγαλύτερη φυγόκεντρο οι εγκαταστάσεις θέασης.

Η (περιορισμένη) διασπορά Ε.Π. εκτός συντακτικών πυρήνων ανέδειξε τις δυνατότητες προβολής και άλλων, πλην των πλέον 'αντιπροσωπευτικών' σημείων της πόλης, όπως και την ανάγκη άρθρωσης αυτών των εγκαταστάσεων σε παρεμβάσεις αστικής κλίμακας, αλλά και σε θέσεις με χαρακτηριστικά 'τοπόσημα'. Το αστικό τοπίο δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα, παραμένοντας ένα τυπικό τοπίο με ήπιο αστικό ή / και περιβαλλοντικό συμβολισμό ή ιδιαίτερο αστικό συμβολισμό, σε καμιά περίπτωση με «εικόνες εξουσίας» ή έντονου συμβολισμού. Στις Δυτικές συνοικίες, όπου και ο μικρότερος αριθμός Νέων Ε.Π., το τοπίο παρέμεινε ισότροπο και μονότονο.

15.5.1.2. Όλες οι συντακτικές ιδιότητες βρέθηκαν σημαντικά εστιασμένες στο κέντρο πόλης της *Γλασκώβης- Π.Π.Ε. 1990* και τις παρυφές της Inner City, όπου το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών λειτουργιών και τα σημαντικότερα τεκμήρια της πολιτισμικής ιστορίας της πόλης. Επομένως, τόσο πριν, όσο και κατά τον θεσμό της Π.Π.Ε., η πόλη λειτούργησε πάνω στις αρχές της 'αντιστοιχίας' (correspondence model), παρά τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αποκέντρωση. Επίσης, εδώ ανατράπηκε ο κανόνας, που βρέθηκε στις υπόλοιπες πόλεις του

δείγματος, δηλαδή άμεση σχέση των πυρήνων με το εκλεκτικιστικό σχέδιο, καθώς αποδείχθηκε, πως οι συντακτικές ιδιότητες δεν σχετίζονται αξιωματικά με κάποια (-ες) συγκεκριμένη (-ες) αστική (-ές) τυπολογία (-ες), εν προκειμένω με το πρώιμο νεωτερικό αστικό σχέδιο, αλλά κυρίως με τον τρόπο, που αυτή (-ές) 'διαπλέκεται' (-νται) με τις υπόλοιπες τυπολογίες της συνολικής χωρικής διάταξης.

Οι συντακτικοί πυρήνες βρέθηκαν με κάποια κοινά χαρακτηριστικά (δι-εστιακότητα, κοινή θέση μεγίστων τιμών, σχέση με αστικές τυπολογίες κλπ.), αλλά και με διαφοροποιήσεις ('εσωστρέφεια' της Αστικότητας και 'εξωστρέφεια' της Καταληπτότητας και της συντ. Ταυτότητας κλπ.), αναδεικνύοντας την πολυμορφία (diversity) της χωρικής δομής. Οι συμπτώσεις των πυρήνων στο σημείο μεγίστων τιμών τους, τον κεντρικό σταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου της πόλης, είναι ενδεικτικές των προτεραιοτήτων της με την έναρξη της βιομηχανικής εποχής, όταν αναδιαρθρώθηκε σημαντικά ο αστικός χώρος. Διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και ως προς τη σχέση τους με τις Αστικές Παρεμβάσεις, οι οποίες, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, έκαναν τόσο αισθητή την παρουσία τους χωρίς να καταφέρουν, παρ' όλ' αυτά, να συμβάλουν στην επιδιωκόμενη χωρική αναδιάρθρωση.

Η Γλασκόβη είναι η πρώτη πόλη, όπου συναντήσαμε τύπους εγκαταστάσεων, τους οποίους ονομάσαμε 'λαϊκούς' ή 'συμμετοχικούς'. Οι πολιτιστικές συντακτικές ιδιότητες και ιδιαίτερα η (συντ.) «πολιτιστική Ταυτότητα», βρέθηκαν να σχετίζονται περισσότερο με την 'ακαδημαϊκή' και λιγότερο με τη 'λαϊκή' πλευρά του πολιτισμού, η οποία ενισχύθηκε κυρίως εκτός των ορίων των πυρήνων. Ευτυχή εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσαν οι χωρικές συμπτώσεις κλάδων του πυρήνα με τις Διαδρομές επίσκεψης, όπου αναδείχθηκαν ταυτόχρονα η 'αντιπροσωπευτικότητα' ορισμένων δημοσίων χώρων και η αστική / αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης. Η 'πολιτιστική Ταυτότητα' βρέθηκε να έχει κατά τόπους ισχυρή σχέση και με ιστορικά κτίρια / σύνολα, τα οποία εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα της Π.Π.Ε.

Οι τρεις τρόποι άρθρωσης των Νέων Ε. & Δ. Π. στη συνολική χωρική διάταξη (παράθεση / ένταξη στο κέντρο, «πολιτιστικό zoning» στην Inner City και 'θύλακες' στην περιφέρεια), ανέδειξαν την ανάγκη επεξεργασίας ενός συνολικού σχεδίου ένταξης της πολιτιστικής λειτουργίας στη συνολική χωρική δομή της πόλης. Η ανάλυση των συντακτικών αποστάσεων των Ε. & Δ. Π. από κλάδους των πυρήνων έδειξε, πως η πολιτιστική λειτουργία συνδιαμόρφωσε, χωρίς να καθορίζει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης. Ακόμη, ο θεσμός δεν μετέβαλε αισθητά την «δημόσια εικόνα» της. Πλην της επίγνωσης των δυνατοτήτων της συντακτικής προσέγγισης της αστικής μορφολογίας, περαιτέρω πολυμορφία (diversity), βελτίωση και ανάδειξη της 'πολιτιστικής Ταυτότητας' θα

προσέφεραν, π.χ., η αποκατάσταση, επανάχρηση και ανάδειξη του πολύτιμου και μοναδικού πολιτισμικού αποθέματος (π.χ., εργατικές πολυ-κατοικίες / tenement housing).

15.5.1.3. Στη *Λισσαβόνα – Π.Π.Ε. 1994*, κυριότερα από τα κοινά χαρακτηριστικά ήταν η ‘κομβολογική’ διάταξη των πυρήνων, η μέγιστη συνεκτικότητα τους στην περιοχή της *Lisboa Pombalina* και τις νεότερες επεκτάσεις, η ύπαρξη ιδιαίτερων στοιχείων στις απολήξεις τους. Οι συντακτικές ιδιότητες σχετίζονται κατά το μάλλον ή ήττον με το μετά το 1755 Ιστορικό κέντρο, την περιοχή με το μεγαλύτερο πολιτισμικό, αστικό και αρχιτεκτονικό απόθεμα, καθώς και τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, τις χερσαίες και τις εναέριες, όχι, όμως, και τις υδάτινες προσεγγίσεις της πόλης. Οι συμπτώσεις και εδώ των μεγίστων τιμών των συντακτικών πυρήνων σε περιοχή των παλαιότερων επεκτάσεων (περιοχή πανεπιστημίων), είναι ενδεικτική της αλλαγής των προτεραιοτήτων της πόλης, με την είσοδό της στον εικοστό αιώνα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις ήταν η ‘εσωστρέφεια’ της Αστικότητας, έναντι της ‘εξωστρέφειας’ της Καταληπτότητας και της (συντ.) Ταυτότητας, καθώς και η σταδιακή και αισθητή ελάττωση της συνεκτικότητας των πυρήνων από την Αστικότητα προς τη (συντ.) Ταυτότητα.

Η *Lisboa 1994* κατέβαλε σημαντική προσπάθεια για πολιτιστική αποκέντρωση, όμως, δεν κατόρθωσε να αντικαταστήσει το πρότυπο ‘αντιστοιχίας’, πάνω στο οποίο λειτουργούσε, με το πρότυπο ‘αν-αντιστοιχίας’, στο οποίο έτεινε, με βάση τον γενικότερο χωρικό προγραμματισμό της (Ρ.Σ.Λ.). Μάλιστα, οι επιλογές της για την αξιοποίηση του Συνόλου και τη χωροθέτηση των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων δημιούργησαν περαιτέρω ‘πόλωση’ στο Κέντρο, όπου και οι υψηλότερες συντακτικές ιδιότητες. Μέσω των Αστικών Παρεμβάσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές *Sétima Colina* και *Chiado*, όπως και των Ε. & Δ. επίσκεψης, η *Lisboa 1994* αξιοποίησε, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού και με συστηματικό τρόπο, την αστική κλίμακα. Στα όρια των συντακτικών πυρήνων οι (πολιτιστικές) συντακτικές ιδιότητες ενισχύθηκαν από τον θεσμό, ως επέκταση των απολήξεων των κλάδων τους, με αντίστοιχη χωροθέτηση πολιτιστικών λειτουργιών, συνήθως με τη μορφή του «πολιτιστικό zoning».

Η διαφοροποίηση, που παρατηρήθηκε εδώ, έναντι των υπολοίπων πόλεων – Π.Π.Ε. του δείγματος, είναι, πως η *Lisboa 1994* εφήυρε, έστω και ασύνειδα, ένα μηχανισμό σύνδεσης των Α. & Α. Παρεμβάσεων εντός και εκτός πυρήνων, τις Διαδρομές επίσκεψης, οι οποίες διευκόλυναν τη διάχυση της πολιτιστικής λειτουργίας και των υψηλών συντακτικών ιδιοτήτων, από το Κέντρο προς την περιφέρεια. Έφερε στο προσκήνιο και εξισορρόπησε, έστω ενδεικτικά, τους προνομιακούς χώρους του Κέντρου με τους περιθωριακούς – οριακούς χώρους της περιφέρειας (‘θύλακες’, liminal spaces), διατυπώνοντας την πιο ‘ρηξικέλευθη’ από τις απόψεις αστικού σχεδιασμού, που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του θεσμού.

Και εδώ, ο χαρακτήρας των πολιτιστικών συντακτικών ιδιοτήτων εντός των ορίων των πυρήνων βρέθηκε περισσότερο ‘πνευματικός’ / ‘ακαδημαϊκός’, ενώ εκτός ορίων περισσότερο ‘λαϊκός’ / ‘συμμετοχικός’. Οι μικρές συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Π. από κλάδους των πυρήνων προσέδωσαν στην περιοχή εντός των ορίων τους ένα χαρακτήρα, όπου η πολιτιστική λειτουργία συν-διαμορφώνει, χωρίς να καθορίζει, τον χαρακτήρα του πλέγματος των δημοσίων χώρων. Εκτός πυρήνων, η σχέση αυτή επεκτάθηκε αμυδρά, κυρίως λόγω των παρεμβάσεων στα όρια των πυρήνων. Ακόμη, οι σχέσεις των πολιτιστικών συντακτικών ιδιοτήτων με τις αστικές τυπολογίες ενισχύθηκαν λόγω της χωροθέτησης των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, κυρίως στις περιοχές του εκλεκτικιστικού και του πρώιμου νεωτερικού αστικού σχεδίου, μια ενίσχυση, που υποστηρίχθηκε και από τη χωρική συνέργεια μεταξύ των αστικών χαράξεων και του «πολιτισμικού φορτίου» των ιστορικών κτιρίων / κτιριακών συνόλων και των Διαδρομών επίσκεψης.

Το αστικό τοπίο της πόλης, με αφορμή τον θεσμό, μετασηματίστηκε ελαφρά, με υπερίσχυση του αστικού / πολιτισμικού, έναντι του περιβαλλοντικού του χαρακτήρα, κυρίως λόγω του τρόπου χωροθέτησης των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων. Δεν παρήχθησαν «εικόνες εξουσίας», ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η ανάγκη παρεμβάσεων στις περιοχές με ισότροπο, μονότονο, τυπικό αστικό τοπίο και αδιαφοροποίητη «δημόσια εικόνα».

15.5.1.4. Στη *Θεσσαλονίκη – Π.Π.Ε. 1997* καταβλήθηκε προσπάθεια αποκέντρωσης της πολιτιστικής λειτουργίας, ως ένα μέσο επίτευξης της από πολλού επιδιωκόμενης πολυκεντρικής οργάνωσης και της υπέρβασης του χωρικού διαχωρισμού των αστικών λειτουργιών (zoning), δηλαδή της μετάβασής της στο πρότυπο της ‘αν-αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (non-correspondence model). Ο στόχος αυτός φαίνεται να μην επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό και κατά τρόπο ολοκληρωμένο, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., καθώς οι Α. & Α. Παρεμβάσεις ήταν αποσπασματικές, ώστε να μην συνδέονται μεταξύ τους, με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, αλλά ούτε και με το κέντρο πόλης.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των συντακτικών ιδιοτήτων αφορούν στη συνεκτικότητα των πυρήνων στο κέντρο πόλης και το 5^ο Διαμέρισμα (‘δι-εστιακότητα’), στο ‘ρήγμα’ τους στην περιοχή του Πολιτιστικού Άξονα (περ. πανεπιστημίων), στην απουσία ενός μοναδικού σημείου μεγίστων συντακτικών τιμών και αντ’ αυτού στην ύπαρξη δύο σημείων περίπου ισοδύναμων,²⁶ όπως και ενός άξονα μέγιστης τιμής και αντ’ αυτού δύο αξόνων – οδών,²⁷ σχεδόν παράλληλων μεταξύ τους, στη μεγάλη σχέση τους με τον Ιστορικό τόπο του Κέντρου, με τα ιστορικά τεκμήρια όλων των εποχών, στην ύπαρξη μερικών μοναδικών στοιχείων στις απολήξεις των κλάδων τους και αρκετών τεχνητών ‘τοπόσημων’ (ιστορικού ή σύγχρονου περιεχομένου), όλα μαρτυρίες της χωρικής στρωματογραφίας και πολυ-πολιτισμικής οργάνωσης της πόλης. Οι

κυριότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στον μεγαλύτερο τονισμό των τεσσάρων κυρίων διαγωνίων του εκλεκτικιστικού σχεδίου (Καταληπτότητα), στη μικρή (Αστικότητα) έως ανύπαρκτη (Καταληπτότητα, συντ. Ταυτότητα) παρουσία του Άξονα της Αριστοτέλους και άρα μη ανταπόκρισή του στο ρόλο, που του επεφύλασσε το σχέδιο της «Νέας Θεσσαλονίκης».

Οι Α. & Α. Παρεμβάσεις στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. οδήγησαν επίσης στη δημιουργία κοινών (και ανάλογων) συντακτικών χαρακτηριστικών στην πόλη, κυριότερα των οποίων είναι: α) η ενίσχυση των γενικών συντακτικών ιδιοτήτων μέσω των αντίστοιχων 'πολιτιστικών' στο κέντρο πόλης (π.χ., 'πολιτιστική Αστικότητα' κλπ.), σε βάρος της περιφέρειας, όπου η σποραδική ενίσχυση των ίδιων ιδιοτήτων εμφανίσθηκε υπό τη μορφή ασύνδετων 'θυλάκων'. β) η βελτίωση των γενικών συντακτικών ιδιοτήτων μέσα από τη χωροθέτηση των αντίστοιχων πολιτιστικών, κυρίως χάρη στο Σύνολο και λιγότερο στις Νέες Ε. & Δ. Πολιτισμού. γ) παρά την υπερίσχυση των 'κλασικών' / 'ακαδημαϊκών' Ε.Π. εντός ορίων των πυρήνων και των 'λαϊκών' / 'συμμετοχικών' εκτός αυτών, τάση αντίστροφης διάχυσης και των δύο ομάδων, ενώ εκτός ορίων των πυρήνων, κατακόρυφη πτώση των 'συνεργειών' μεταξύ προεκτάσεων κλάδων των πυρήνων και Α. & Α. Παρεμβάσεων, δηλαδή αδυναμία διαχείρισης των χωρικών σχέσεων, που δημιουργούνται από τις ίδιες χωροθετήσεις. δ) η διακριτική και ταυτόχρονα διακριτή σχέση μεταξύ των Ε. & Δ. Π. και κλάδων των πυρήνων, η οποία συνδιαμορφώνει, χωρίς να καθορίζει, το ιδιαίτερο περιεχόμενο των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης και ουσιαστική σχέση μεταξύ των απολήξεων του πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας και των Ε. & Δ. Π. στο σύνολο του Π.Σ.Θ., ένα εύρημα μοναδικό στο σύνολο του δείγματος. ε) η αδυναμία της Θ. '97 να αρθρώσει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσίων χώρων της τα υπάρχοντα φυσικά όρια ή στοιχεία, με καλλίτερες επιδόσεις στην άρθρωση των τεχνητών 'τοπόσημων' (Καταληπτότητα). στ) η προνομιακή ανάδειξη του σχεδίου της «Νέας Θεσσαλονίκης», έναντι της αρχιτεκτονικής μορφολογίας της πόλης μετά το 1917 και οι σημαντικές χωρικές ασυμπτώτητες μεταξύ της 'γενικής συντακτικής Ταυτότητας' και της 'πολιτιστικής συντακτικής Ταυτότητας'. ζ) ο ενισχυμένος αστικός, έναντι του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του αστικού τοπίου, ακόμη και στην περιφέρεια του Π.Σ.Θ., παρά την ύπαρξη μεγάλων ελεύθερων χώρων και παρά τη χωροθέτηση εκεί σημαντικών Ε.Π., με εξαίρεση και χάρη στις πρόνοιες του εκλεκτικιστικού σχεδίου, κάποιων νησίδων αστικού τοπίου με σημαντικό περιβαλλοντικό περιεχόμενο.

15.5.2. Η συσχετιστική συντακτική ανάλυση

15.5.2.1. Γενική ένταξη

Η ανάλυση και σύγκριση της Γενικής ένταξης στο σύνολο του δείγματος ξεκίνησε από την ανάλυση της ισχύος των τεσσάρων πυρήνων, η οποία, στα πλαίσια της θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης, μετράται με βάση τη συνεκτικότητα και τη διάχυση προς την ενδοχώρα. Η ανάλυση

των τεσσάρων πόλεων έδειξε, πως η Θεσσαλονίκη διαθέτει τον πλέον ισχυρό Γενικό συντακτικό πυρήνα, κατόπιν η Λισσαβόνα, η Γλασκόβη και τέλος η Αθήνα: η Θεσσαλονίκη διαθέτει τον ισχυρότερο μηχανισμό οργάνωσης της παρουσίας και της κίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών στο δημόσιο χώρο και η Αθήνα τον ασθενέστερο.

Οι τέσσερις πόλεις δεν απέκτησαν, με αφορμή το Πρόγραμμα των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων, την πολυσυζητημένη αποκέντρωση και διάχυση της προσπελασιμότητας από κατοίκους και επισκέπτες προς την περιφέρειά τους, ενώ επίσης δεν τονώθηκαν τα τοπικά και ειδικά κέντρα τους. Οι πόλεις – Π.Π.Ε. δεν έγιναν πιο ‘εξωστρεφείς’ ως προς τον τρόπο σύνδεσης των κέντρων τους με την ενδοχώρα, οι σχέσεις αυτών των χώρων με τα αστικο-φυσικά στοιχεία τους εξασθένησαν, δεν προέβαλαν ικανοποιητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσίων χώρων τους, ενώ το αστικό τοπίο απέκτησε μεν μεγαλύτερη ποικιλομορφία (diversity), χωρίς όμως τα αναγκαία συλλογικά νοήματα. Οι χωρικές συμπτώσεις στην αστική κλίμακα βρέθηκαν σαφώς ασθενέστερες σε σχέση με την αρχιτεκτονική.

Οι βαθύτερες της τυπολογικής ανάλυσης ποιοτικές ιδιότητες των πλεγμάτων δημοσίων χώρων μορφοποιούν ένα ‘γενότυπο’, με σημαντικές διαφοροποιήσεις και άρα τέσσερις ‘φαινότυπους’, περισσότερο ή λιγότερο διαφοροποιημένους από τον αρχικό. Ο ‘γενότυπος’ αυτός, ο οποίος μετά από πρόσθετη έρευνα, θα μπορούσε να αναφέρεται σ’ ένα ευρύτερο σύνολο ευρωπαϊκών πόλεων – Π.Π.Ε., βρέθηκε, σε συνδυασμό και με τις χρήσεις γης, να διαθέτει κάποια σταθερά χαρακτηριστικά, όπως η υποστήριξη ενός προτύπου ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (correspondence model), έντονα εστιασμένο στη μονοκεντρική οργάνωση των πόλεων και τη γενικά περιορισμένη σχέση με την περιφέρεια των πολεοδομικών συγκροτημάτων. Όπως διαπιστώθηκε στην ανάλυση της Γλασκόβης, τα χαρακτηριστικά αυτά διαπιστώθηκαν ανεξάρτητα από τη διάταξη των αστικών τυπολογιών και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Τα Προγράμματα των πόλεων – Π.Π.Ε. δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την άρθρωση των Ε. & Δ. Π. στη θεσμοθετημένη αποκέντρωση μέσω της τόνωσης των τοπικών και ειδικών κέντρων, καθώς και στα πλέον προσπελάσιμα μέρη της πόλης ή τις επεκτάσεις τους. Μικρή εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα αποτέλεσαν οι Νέες Ε. & Δ. Π. κυρίως στα όρια των πυρήνων, τα οποία συμπίπτουν με τα όρια των κέντρων πόλης / μητροπολιτικών κέντρων, όπου έτειναν να αντιστρέψουν το πρότυπο οργάνωσης από ‘αντιστοιχίας’ σε ‘αν-αντιστοιχίας’, χωρίς, όμως, ιδιαίτερη επιτυχία.

Το χωρικό πρότυπο, που ευνοήθηκε από τον θεσμό της Π.Π.Ε., ενισχύθηκε μέσα από τη λογική της χωροθέτησης των Νέων Ε. & Δ. Π. και ενίσχυσης της ‘πόλωσης’ στο κέντρο πόλης.

Η ‘πόλωση’ εμφανίσθηκε ενισχυμένη στην Αθήνα και τη Γλασκόβη, κατόπιν στη Λισσαβόνα και τελευταία στη Θεσσαλονίκη, όπου η αποκέντρωση ήταν η μεγαλύτερη του δείγματος. Οι ‘φαινότυποι’ του ‘γενότυπου’, που διακρίναμε, χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες, που απορρέουν από τη σχέση των πυρήνων Γ.Ε. με κριτήρια αρχιτεκτονικής κλίμακας, ή ‘ιδιάζοντα’, όπως τα φυσικά όρια ή στοιχεία, τα τεχνητά ‘τοπόσημα’ και το αστικό τοπίο. Η εντόπιση σαφώς ισχυρότερων σχέσεων των τεσσάρων πυρήνων με τις Παρεμβάσεις Αρχιτεκτονικής κλίμακας έναντι αυτών της Αστικής, αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας των Προγραμμάτων των Π.Π.Ε. να ασχοληθούν αποτελεσματικά με τη μεγάλη κλίμακα των πόλεων και να συνδέσουν τον θεσμό της Π.Π.Ε. με μια συνολικότερη θεώρηση των χωρικών προβλημάτων.

15.5.2.2. Αστικότητα

Πριν από τον θεσμό, οι τέσσερις πόλεις διέθεταν (γενική) Αστικότητα, η οποία σχετίζεται με τα αστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους, σε διαφορετικό βαθμό, ικανό να προσδιορίσει κατηγοριοποιήσεις, η μια με σημαντικές σε αριθμό συγκλίσεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και αποκλίσεις (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) και η άλλη με ισχυρότερες σχέσεις (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη), έναντι ασθενέστερων (Αθήνα, Λισσαβόνα). Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ‘γενότυπο’, ο οποίος συγκροτεί μεγάλες σε αριθμό και ισχύ σχέσεις με τα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά και τα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά, έναντι των αστικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά κατηγοριοποιήθηκαν στην ανάλυση.

Η συσχέτιση των ίδιων πυρήνων με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων δεν διαφέρει αισθητά από την αντίστοιχη με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, αν και όχι στον ίδιο βαθμό και για το σύνολο του δείγματος, παρατηρήθηκαν συγκλίσεις περισσότερες στην αρχιτεκτονική, παρά την αστική κλίμακα, ‘πόλωση’ στα κέντρα πόλης, εξασθένηση των σχέσεων με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, αδυναμία αντιστροφής της ‘εσωστρέφειας’ σε ‘εξωστρέφεια’, εξασθένηση των σχέσεων με τα αστικο-φυσικά στοιχεία. Η ‘πολιτιστική Αστικότητα’ εντάθηκε στα παραδοσιακά κέντρα πόλης, όπου και η ‘γενική Αστικότητα’ (Αθήνα, Λισσαβόνα) ή επεκτάθηκε προς την περιφέρεια (Γλασκόβη, Θεσσαλονίκη) και στις δύο περιπτώσεις δημιουργώντας ‘θύλακες’ κοινωνικότητας, ασύνδετους με την πολεοδομική και χωρική συγκρότηση των τεσσάρων πόλεων. Επομένως, η ‘πολιτιστική Αστικότητα’ δεν βελτίωσε τα χωρικά δεδομένα των δημοσίων χώρων, όπου οι πυκνότερες συναντήσεις κατοίκων και επισκεπτών, σε σχέση με τη ‘γενική Αστικότητα’ και δεν επέκτεινε αυτό το πλέγμα προς την περιφέρεια των πόλεων, συμβάλλοντας στον γενικό στόχο της βελτίωσης της ‘κοινωνικότητας’ και της διαφοροποιημένης ενίσχυσης των τοπικών κέντρων στην περιφέρεια.

15.5.2.3. Καταληπτότητα

Η συσχετιστική ανάλυση πριν από τον θεσμό έδειξε, πως η Θεσσαλονίκη είναι η πιο εύκολα καταληπτή πόλη του δείγματος και ακολουθούν η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα και, τέλος, η Αθήνα. Στο σύνολο των κριτηρίων που τέθηκαν, οι μεγάλες και απλές συγκλίσεις, ισάριθμες των ισόρροπων διαφοροποιήσεων και αποκλίσεων, αναφέρονται στα κύρια πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και οι ισόρροπες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις στα συμπληρωματικά ή 'ιδιάζοντα'. Ο 'γενότυπος' αυτός, παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τον 'γενότυπο' της Αστικότητας, χωρίς να ταυτίζεται μαζί του. Επιπρόσθετα, στη Λισσαβόνα και τη Θεσσαλονίκη αναδείχθηκε η, ασύνειδη έστω, προσπάθεια των Οργανισμών των Π.Π.Ε. να αξιοποιήσουν της 'εξωστρέφεια' των πυρήνων Καταληπτότητας μέσω της χωροθέτησης κυρίως των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και της συμπερίληψης εγκαταστάσεων για πολιτιστικές χρήσεις 'λαϊκού' / 'συμμετοχικού' περιεχομένου, οι οποίες, από τη Λισσαβόνα και μετά, συναντώνται και εντός των ορίων αυτών των πυρήνων.

Η 'πολιτιστική Καταληπτότητα' ανέδειξε τα προτερήματα και τις αδυναμίες των αστικών τοπίων των τεσσάρων πόλεων, τα οποία δεν προσέφεραν «εικόνες εξουσίας», παρά εικόνες 'πολιτισμικού' / 'συλλογικού' περιεχομένου, ενώ το ζήτημα της αναγκαιότητας ποιοτικής αναβάθμισης των μονότονων αστικών περιβαλλόντων εντός και εκτός πυρήνων αναδείχθηκε με ενάργεια. Η ίδια ιδιότητα βρέθηκε εξασθενημένη σε σχέση με τη 'γενική Καταληπτότητα', με οριακά μεγαλύτερες συγκλίσεις απ' ό,τι αποκλίσεις, με σχέσεις εξασθενημένες με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, με σταδιακή βελτίωση των σχέσεων με τις παρεμβάσεις αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας από τη Γλασκόβη και μετά, με αστικά τοπία χωρίς «εικόνες εξουσίας», αλλά περισσότερο προβολής του αστικού / πολιτισμικού περιεχομένου της «δημόσιας εικόνας» των πόλεων. Αυτοί οι κανόνες δεν συμπίπτουν, παρά κατά περίπτωση με τους κανόνες, που καταγράφηκαν κατά την ανάλυση της Αστικότητας, ώστε ο 'γενότυπος', που μορφοποιείται εδώ με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., να μην ταυτίζεται με τον 'γενότυπο' της Αστικότητας, παρά μόνο σε κάποια σημεία, όπως και με τον προ του θεσμού 'γενότυπο' της 'γενικής Καταληπτότητας'. Η ταύτιση των κριτηρίων σε όλες τις περιπτώσεις αφορά στην 'πόλωση' της 'πολιτιστικής Καταληπτότητας' στα κέντρα πόλης, στην εξασθένιση των σχέσεων με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, στην έμφαση στην αρχιτεκτονική κλίμακα και την ενίσχυση της αστικής από τη Γλασκόβη και μετά, στην ενίσχυση του αστικού τοπίου με αστικό / πολιτισμικό περιεχόμενο έναντι του περιβαλλοντικού.

15.5.2.4. (Συντ.) Ταυτότητα

Για τις προ του θεσμού αστικές διατάξεις, ο πυρήνας (συντ.) Ταυτότητας της Αθήνας εμφάνισε τις ισχυρότερες σχέσεις με το σύνολο των κριτηρίων, κατόπιν της Θεσσαλονίκης, της

Γλασκόβης και της Λισσαβόνας. Τα περιεχόμενα της (συντ.) Ταυτότητας αναφέρονται στα κοινά πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των πόλεων, έναντι των αστικών, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις.²⁸ Αναφορικά με τα αστικά και αστικο-φυσικά χαρακτηριστικά, το εύρος των διαφοροποιήσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα και ποιοτικά χαρακτηριστικά των πόλεων, αποδείχθηκε ευρύτερο του αναμενομένου. Εάν δεχθούμε την αστική, ως την κυρίαρχη κλίμακα, που διαμορφώνει τη χωρική ταυτότητα στην ατομική και συλλογική συνείδηση, τότε η μοναδικότητα και ο πλούτος των τεσσάρων πόλεων θα πρέπει να αποδοθεί ακριβώς σ' αυτό το εύρημα, τη μεγάλη πολυμορφία τους (diversity), δηλαδή, στην ενδιάμεση αστική κλίμακα.

Στο σύνολο πάλι του δείγματος, η (συντ.) Ταυτότητα δεν απώλεσε ουσιαστικές ιδιότητες των δύο γενεσιουργών της ιδιοτήτων, της Αστικότητας και της Καταληπτότητας, εύρημα από τα σημαντικότερα της έρευνας. Κατά τη συσχέτιση των ίδιων πυρήνων με το Σύνολο των Ε. & Δ. Π. αποκαλύφθηκε, πως τις περισσότερες και ισχυρότερες σχέσεις διέθετε η Θεσσαλονίκη, τις λιγότερες και ασθενέστερες η Αθήνα, ενώ η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα βρέθηκαν ενδιάμεσα. Τις ίδιες περίπου διαβαθμίσεις εμφάνισαν και οι σχέσεις με τις Νέες Ε. & Δ. Π.: η χωρική έκφραση του πολιτισμού πριν και με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. εμφάνισε διαβαθμισμένα ισχυρές σχέσεις με τα πλέγματα (συντ.) Ταυτότητας των τεσσάρων πόλεων, ανατρέποντας την ιεράρχησή τους με βάση την ισχύ του πυρήνα τους: οι πόλεις, που δεν διαθέτουν ισχυρό μηχανισμό έλξης κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο τους, διαθέτουν ισχυρή 'πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα', ένα εύρημα, που θα έπρεπε να συνοδευθεί από ανάλογες προτάσεις.

Στο βαθμό, που η αστική κλίμακα συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη πολυμορφία, η 'πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα' ανέδειξε, με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., τη μεγάλη πολυμορφία αυτών των πόλεων σε όλη της την έκταση. Ως θετικά ευρήματα αυτής της ανάλυσης καταγράφηκαν η σταδιακή συμπερίληψη και των δύο ενοτήτων (αρχιτεκτονικών) τύπων ('ακαδημαϊκοί' / 'πνευματικοί' και 'λαϊκοί' / 'συμμετοχικοί') – εντός και εκτός πυρήνων, ιδιαίτερα από τη Λισσαβόνα και μετά - και οι διαφοροποιήσεις των αστικών τοπίων.²⁹ Αρνητικά ευρήματα ήταν η 'πόλωση' της 'πολιτιστικής (συντ.) Ταυτότητας' στα κέντρα πόλης και η αδυναμία ουσιαστικής αποκέντρωσης και ενίσχυσης του περιβαλλοντικού περιεχομένου των 'αντιπροσωπευτικών' αστικών τοπίων. Σ' όλες τις περιπτώσεις απουσίασαν οι «εικόνες εξουσίας».

Τα ευρήματα αυτά συνιστούν ένα 'γενότυπο' (συντ.) Ταυτότητας μετά τον θεσμό, ο οποίος, χωρίς να ταυτίζεται με τους δύο 'γενεσιουργούς' του 'γενότυπους' της Αστικότητας και της Καταληπτότητας, παρουσιάζει αξιοσημείωτες συγκλίσεις στα κύρια κριτήρια αξιολόγησης. Οι

κυριότερες διαφορές αυτού του ‘γενότυπου’ έναντι των γενεσιουργών του έγκεινται στην επαναφορά της αστικής κλίμακας στο προσκήνιο, στην δια των διαφοροποιήσεών του (τέσσερις ‘φαινότυποι’) ανάδειξη της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής πόλης - και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα συνάρθρωσης αυτών των αναζητήσεων με τη σύγχρονη ανακάμπουσα επιστήμη και τέχνη του Αστικού Σχεδιασμού - και την αναγόρευση του πολιτισμού ως κύριας συνιστώσας της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Επομένως, τα προγράμματα των τεσσάρων Π.Π.Ε. ανέδειξαν, έστω ασύνειδα, την ανάγκη μεγαλύτερης ενασχόλησης και επιμονής στα χαρακτηριστικά της αστικής κλίμακας ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, ως προϋπόθεση ανταπόκρισης στον συμφωνημένο στόχο για την επιτυχία του θεσμού της Π.Π.Ε.

15.5.3. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση

15.5.3.1. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση πριν από τον θεσμό (πίν. Π. 14.16)

Κατά τη συσχετιστική συντακτική ανάλυση πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. αποκαλύφθηκε, πως οι τέσσερις πόλεις δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε μια κλίμακα αξιολόγησης για το σύνολο των συντακτικών τους ιδιοτήτων, αλλά εναλλάσσουν θέσεις μεταξύ τους, εύρημα, το οποίο υποστηρίζει την άποψη, πως τα χωρικά, ‘ποιοτικά’ χαρακτηριστικά και οι μεταξύ τους σχέσεις είναι μοναδικά σε κάθε πόλη. Η (συντ.) Ταυτότητα, το τελικό και πλέον σύνθετο ζητούμενο της ανάλυσης, φάνηκε να ευνοεί περισσότερο τις ‘εσωστρεφείς’³⁰ παρά τις ‘εξωστρεφείς’ χωρικές διατάξεις.³¹ Επομένως, οι συντακτικές ιδιότητες των τεσσάρων πόλεων συγκλίνουν τόσο, ώστε να είναι δυνατή η διατύπωση ενός γενικού συνόλου κοινών κανόνων χωρικής οργάνωσής τους (‘γενότυπος’) και ταυτόχρονα αποκλίνουν τόσο, ώστε να επιβάλλεται η ανίχνευση καθεμιάς απ’ αυτές για οποιαδήποτε συσχετιστική αναφορά, καθώς καθεμιά περίπτωση είναι μοναδική (‘φαινότυποι’).

Η αποκωδικοποίηση της «βαθείας δομής» των πόλεων, με την πρόσθετη λεκτική πληροφορία στο εσωτερικό κάθε κελιού στους αντίστοιχους πίνακες, ανέδειξε την ακόμη μεγαλύτερη ποικιλομορφία των χωρικών διατάξεων, ένα εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις πόλεις, ιδιαίτερα αναφορικά με την (συντ.) Ταυτότητα, τη ‘ναυαρχίδα’ για τη σύζευξη της πόλης με την χωρική έκφραση του πολιτισμού. Η φθίνουσα πορεία των κοινών συντακτικών χαρακτηριστικών από τη Γενική ένταξη προς τη (συντ.) Ταυτότητα, όπως και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της (συντ.) Ταυτότητας από τις υπόλοιπες συντακτικές ιδιότητες, ενισχύουν τον αρχικό ισχυρισμό της έρευνας για τη μοναδικότητα κάθε πόλης, τη χωρική πολυμορφία (diversity) των πόλεων του δείγματος και επομένως, την αναγκαιότητα της σύνθετης συντακτικής ανάλυσης – μονογραφικής και συσχετιστικής.

15.5.3.2. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων (πίν. Π. 14.17)

Κατά τη συσχετιστική ανάλυση των πόλεων του δείγματος με το *Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων*, βρέθηκε, πως παρά την ‘ασύνειδη’, έστω και κατά περίπτωση, αξιοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλλίτερα. Σ’ αυτές τις, περισσότερο ή λιγότερο, διαισθητικές προσεγγίσεις εκ μέρους των οργανισμών των Π.Π.Ε., καταγράφηκαν η υπεροχή των συγκλίσεων, έναντι των αποκλίσεων και μάλιστα στα περισσότερα από τα σημαντικά κριτήρια της έρευνας, που εστιάζονται στα πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και συντακτικά χαρακτηριστικά τους.

Τα ευρήματα αυτά καταγράφηκαν και στην περίπτωση της (συντ.) Ταυτότητας και μάλιστα ενισχυμένα, ώστε να είναι δυνατή η διατύπωση ενός ‘γενότυπου’ των τεσσάρων πόλεων, αναφορικά με τη σχέση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων τους με το πολιτισμικό / πολιτιστικό τους απόθεμα, ενώ οι ισάριθμοι ‘φαινότυποι’ στηρίζονται στις επίσης εντοπισμένες διαφοροποιήσεις, ως προς τα ελαφρά μικρότερης σπουδαιότητας κριτήρια. Από τους πλέον σημαντικούς κανόνες του ‘γενικού πολιτιστικού γενότυπου’, είναι η περιορισμένη αποκέντρωση της πολιτιστικής λειτουργίας στην περιφέρεια, η ‘αναζωογόνηση’ υποεξυπηρετούμενων αστικών περιοχών, ο εμπλουτισμός και η ευελιξία της τυπολογικής εξειδίκευσης, η μεγαλύτερη διάχυση των ‘λαϊκών’ / ‘συμμετοχικών’ Ε.Π. στην περιφέρεια, η ενίσχυση του ρόλου του κέντρου με Ε.Π. ‘ακαδημαϊκού’ / ‘πνευματικού’ περιεχομένου, η μεγαλύτερη προβολή των αστικών / πολιτισμικών, έναντι των αστικο-φυσικών στοιχείων των πόλεων. Τόσο τα ισχυρά σημεία, όσο και οι αδυναμίες των ευρημάτων αυτών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις πόλεις, που αναδέχονται το χρίσμα της Π.Π.Ε., με στόχο τη δημιουργία ενός καλλίτερου ‘γενικού πολιτιστικού γενότυπου’.

15.5.3.3. Η Συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις (πίν. Π. 14.18)

Από τη συσχέτιση των συντακτικών πυρήνων με τις *Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις* βγήκαν ενισχυμένες η ‘πολιτιστική Αστικότητα’ και η ‘πολιτιστική Καταληπτότητα’ και δευτερευόντως η ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, η τελευταία χωρίς ουσιαστικές απώλειες. Αναδείχθηκαν περισσότερο μερικά από τα σημαντικότερα κοινά, ποιοτικά χαρακτηριστικά των πόλεων στη μεσαία (αστική) και αρχιτεκτονική κλίμακα, αναδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πλευρές του κοινού ευρωπαϊκού, χωρικού τους πολιτισμού. Καταγράφηκε η αδυναμία των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων να αρθρωθούν με τα θεσμοθετημένα Γ.Π.Σ. και τα λοιπά αστικά σχέδια και να συμβάλουν στους εκάστοτε στόχους της αστικής χωρικής αναδιάρθρωσης, ενώ στην αρχιτεκτονική κλίμακα ευνοήθηκαν οι ‘κλασικοί’ / ‘ακαδημαϊκοί’ τύποι, έναντι των ‘λαϊκών’ /

‘συμμετοχικών’, οι οποίοι ενισχύθηκαν προοδευτικά στις περιφερειακές συνοικίες, συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο, στον περαιτέρω ‘εκδημοκρατισμό’ του θεσμού. Οι ίδιες παρεμβάσεις ενίσχυσαν, μάλλον τυχαία και διαισθητικά, την ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’ σε σχέση με τη ‘γενική (συντ.) Ταυτότητα’ στα κέντρα των τεσσάρων πόλεων, συνέβαλαν όμως, και στη δημιουργία ‘θυλάκων’ στην περιφέρεια, ασύνδετων μεταξύ τους και με τους πυρήνες ‘γενικής (συντ.) Ταυτότητας’.

Η ανάλυση οδηγήθηκε και στον ορισμό μιας νέας συντακτικής ιδιότητας, αυτής της ‘Ολιστικής Χωρικής Σύνταξης’ (HSC), ή απλούστερα του ‘Ολιστικού Συντακτικού Αποτυπώματος’, το οποίο βρέθηκε, στο σύνολο του δείγματος, σε μια αύξουσα σχέση χωρικής γειτνίασης με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις. Στη Θεσσαλονίκη – Π.Π.Ε. 1997, η σχέση αυτή βρέθηκε εντονότερη από κάθε άλλη πόλη του δείγματος, δηλαδή εδώ έγινε η μεγαλύτερη αξιοποίηση, έστω και ασύνειδα, των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων της πόλης από το Πρόγραμμα των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., ανεξάρτητα από τον βαθμό συνοχής και ολοκλήρωσης αυτού του προγράμματος.

Σημειώσεις 15^ο Κεφαλαίου

¹ Η προσέγγιση του θεσμού ως ενός συνόλου εκδηλώσεων – ναυαρχίδας για την πόλη (flagship event) δεν βρίσκει σύμφωνη την ερευνήτρια, καθώς τα προγράμματα αυτού του είδους δεν εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η υποχρέωση του θεσμού της Π.Π.Ε. να συνθέσει το τοπικό / εθνικό με το διεθνές / ευρωπαϊκό. Ακόμη, ο ίδιος θεσμός, πέρα από την ένταξή του σε ένα σαφή πολιτικό στόχο της Ε.Ε., στηρίζεται στον ευρύτατο δυνατό ορισμό του πολιτισμού, ενώ τα flagship events έχουν συνήθως εννοιολογικά εστιασμένες τις επιλογές τους.

² Deffner, A., & Labrianidis, L., 'Planning Culture and Time in a Mega-event: Thessaloniki as the European City of Culture in 1997', *International Planning Studies*, τ. 10, No. 3-4, Aug.-Nov. 2005, σσ. 241-264.

³ http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm

⁴ Π.χ., η Γλασκόβη θεωρείται η τρίτη πόλη στο συνεδριακό τουρισμό στη βόρεια Ευρώπη, ενώ αργότερα κατέστηρε και τον τίτλο της Πόλης της Αρχιτεκτονικής για τη Μ. Βρετανία, με συνακόλουθη μεγάλη δραστηριότητα σε θέματα αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού (συνέδρια, εκθέσεις κλπ.).

⁵ http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.ht

⁶ Π.χ., οι εκδηλώσεις «Βαλκανική πλατεία» στη Θεσσαλονίκη και «Keeping Glasgow in Stitches» στη Γλασκόβη, καθώς και οι παρεμβάσεις π.χ., στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη και το πάρκο Glasgow Green στη Γλασκόβη.

⁷ Στην Αθήνα το δεύτερο μέρος της τελετής έναρξης διαδραματίστηκε στη Στοά του Αττάλου με προσκλήσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο μάλλον κακός καιρός δεν επέτρεψε την αθρόα προσέλευση του κόσμου στην Παραλία. Στον β' κύκλο οι τελετές έναρξης θεωρούνται από τις πλέον επιτυχημένες, σε ό,τι αφορά στην προσέλευση του κοινού. Αναφορά Palmer / Rae, Μέρος I, σελ. 16.

⁸ Ανήκει στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δ. Αθηναίων - Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνόπολις στο Γκάζι.

⁹ Αυτό προκύπτει και για πόλεις - Π.Π.Ε. εκτός δείγματος ανάλυσης. Palmer / Rae Associates, (2004) *European Cities and Capitals of Culture - City Reports*, Έρευνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέρος I, σσ.14-15.

¹⁰ Η Θεσσαλονίκη αποτελεί παράδειγμα κατάστρωσης ενός πλούσιου προγράμματος, το οποίο δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στον αναμενόμενο βαθμό την προσοχή του κοινού για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων, όπως εκτίμησαν κάποιοι πανεπιστημιακοί που ασχολήθηκαν με το θέμα, η συγκυρία, η έλλειψη επαρκούς συνεργασίας με τους καλλιτεχνικούς φορείς και ιδιώτες και κυρίως η απουσία μιας κεντρικής ιδέας. Deffner, A., & Labrianidis, L., 'Planning Culture and Time in a Mega-event: Thessaloniki as the European City of Culture in 1997', *International Planning Studies*, Vol. 10, No. 3-4, 241-264, Aug.-Nov. 2005, pp 249-251

¹¹ Π.χ., τα «Δημήτρια» για τη Θεσσαλονίκη.

¹² Palmer / Rae Associates, *European Cities and Capitals of Culture - City Reports*, όπ. π., σσ. 16-17.

¹³ Βλ. π.χ., την εκδήλωση 'Βαλκανική Πλατεία' στη Θεσσαλονίκη. Η επέκταση των γεωγραφικών ορίων επιβεβαιώνεται και από την Αναφορά Palmer / Rae για τον β' κύκλο του θεσμού. Palmer / Rae Associates, (2004) *European Cities and Capitals of Culture - City Reports*, Έρευνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέρος I, σ. 15.

¹⁴ Ο διάσημος φυσικός και φιλόσοφος Giuliano Toraldo di Francia, με αφορμή τις συζητήσεις για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Φλωρεντίας - Π.Π.Ε. 1986 δήλωσε στο ακροατήριο, πως «χάρη στις εκδηλώσεις της Αθήνας πολιτιστικής πρωτεύουσας και παρά την ανεπαρκή ενημέρωση γι' αυτές, προσθέσαμε κάτι ακόμα στις γνώσεις μας για την ελληνική πρωτεύουσα. Θα ήταν ευχής έργο και οι εκδηλώσεις της Φλωρεντίας να μας αποκαλύψουν και να συμπληρώσουν κάτι ακόμα στις γνώσεις μας γι' αυτήν». Όπως αναφέρει ο καθηγ. Ανδρ. Γιακουμακάτος, που πιθανότατα ήταν παρών στη συζήτηση, ο διάσημος φιλόσοφος υπογράμμισε, πως «όπως οι αθηναϊκές εκδηλώσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στα τείχη της Ακρόπολης, αλλά επεκτάθηκαν, από άποψη πολιτισμικού περιεχομένου, σε όλο τον ελληνικό χώρο, έτσι και οι φλωρεντινές εκδηλώσεις θα πρέπει να μη περιοριστούν στα πολιτισμικά όρια της πόλης, αλλά να γίνουν φορείς του ιταλικού και του ευρωπαϊκού πνεύματος». Ανδρ. Γιακουμακάτος, 'Φλωρεντία 1986: ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του πολιτισμού ή πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής κουλτούρας;' άρθρο αδημοσίευστο, αρχείο συγγραφέα, Δεκ. 1985.

¹⁵ Αναφορά Palmer / Rae Associates, (2004), *European Cities and Capitals of Culture - City Reports*, Study prepared for the European Commission, Part II, σσ. 18.

¹⁶ Όπ. π., σελ. 16.

¹⁷ J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months*, London: Network of Cultural Cities of Europe, Full Report, pp 72-90. Για τις άλλες πόλεις του α' κύκλου δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία.

¹⁸ Ο πληθυσμός του Λουξεμβούργου είναι 77.401 κάτ. και πραγματοποιήθηκαν 500 εκδηλώσεις. Ο πληθυσμός της Κοπεγχάγης είναι 1.362.264 κάτ. και πραγματοποιήθηκαν 670 εκδηλώσεις. Αναφορά Palmer / Rae Associates, (2004), *European Cities and Capitals of Culture - City Reports*, Study prepared for the European Commission, Part II, σσ. 11, 15, 27, 31.

¹⁹ Πλην των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διάδοσης παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνών που περιέλαβε στο Πρόγραμμά της η Θεσσαλονίκη, τα οποία φιλοξενήθηκαν στα εντευκτήρια, στις δυτικές κυρίως συνοικίες της πόλης.

²⁰ Αναφορά Palmer/ Rae Associates, όπ. π., σσ. 15-17.

²¹ Μηλιώνης, Σ., 'Στρατηγικές αστικής ανάπτυξης και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997', *Τόπος*, 26-27 / 2006, σελ. 79.

²² Το φαινόμενο έχει διεθνείς διαστάσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επικράτησε με τον όρο 'fast track planning' (Deffner, 2005:254).

²³ Αναφορά Palmer/ Rae Associates, όπ. π., σ. 17.

²⁴ Π.χ., Ρωμαϊκή Αγορά και οδός Αρεοπαγίτου στην Αθήνα, Τείχη της πόλης και βυζαντινά μνημεία στη Θεσσαλονίκη.

²⁵ Palmer / Rae Associates, 'Όπ. π., σελ. 16.

²⁶ Πλ. Δημοκρατίας και Αγ. Νέστωρος.

²⁷ Οδοί Εγνατίας και Αγ. Δημητρίου.

²⁸ Κοινά πολεοδομικά χαρακτηριστικά: 'πόλωση' των πυρήνων στα κέντρα πόλης και μικρή σχέση τους με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Κοινά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά: μεγάλη σχέση με τα ιστορικά κτίρια ή / και κτιριακά σύνολα.

²⁹ Διαβάθμιση από τυπικό αστικό με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Αθήνα, Γλασκόβη, Λισσαβόνα) σε συμβολικό αστικό τοπίο με ήπιο, πάντως, συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Θεσσαλονίκη).

³⁰ Αθήνα, Γλασκόβη.

³¹ Θεσσαλονίκη, Λισσαβόνα.